
Estudio de las ondas en las nubes de Venus con la misión espacial Akatsuki

Pablo Escudero Coca

(pabloescudero1999@gmail.com)

Tutor: Dr. Javier Peralta Calvillo

Grado en Física. Mayo, 2023

FACULTAD DE FÍSICA

Departamento de física atómica, molecular y nuclear

Índice

Resumen	iv
Lista de acrónimos	v
1. Introducción	1
1.1. La atmósfera de Venus	2
1.1.1. La capa de nubes de Venus	3
1.1.2. Dinámica atmosférica	4
1.1.3. Papel de las ondas atmosféricas en la superrotación	6
1.2. La misión Akatsuki y la cámara UVI	9
1.3. Objetivo del trabajo	11
2. Metodología	13
2.1. Adquisición de imágenes	13
2.2. Manipulación y procesado de imágenes	14
2.3. Detección de ondas	16
2.4. Caracterización de las propiedades de las ondas	18
2.4.1. Frecuencia de Brunt-Väisälä (BV)	19
2.5. Consideraciones teóricas	20
2.6. Análisis de incertidumbres	21
3. Resultados	23
3.1. Morfología de los paquetes	23
3.2. Propiedades horizontales de los paquetes	23
3.3. Localización geográfica de los paquetes	27
3.4. Propiedades dinámicas de los paquetes	27
4. Discusión	30
4.1. Resultados generales	30
4.2. Clasificación de las ondas	32
4.3. Naturaleza de las ondas	32
4.4. Propiedades horizontales de las ondas	33
4.5. Propiedades verticales de las ondas	35
5. Conclusiones	38
A. Frecuencia de Brunt-Väisälä (BV)	40
B. Ecuación de ondas de gravedad	41
C. Observaciones con el IRTF	42
D. Código Matlab	43
Referencias	47

Agradecimientos

Agradecer a mi tutor, Javier, por la paciencia que ha tenido conmigo y por compartir su conocimiento y su experiencia así como agradecer la calidad humana presente en él remarcada en su empatía y apoyo emocional. Espero que llegue a conseguir la plaza de profesor titular en la facultad y siga contagiando a sus futuros alumnos la pasión por el mundo de la astrofísica y, más en concreto, del mundo de los planetas de nuestro Sistema Solar como Venus, ese planeta al que tantos años ha observado y estudiado y al que me ha tocado también estudiar en este trabajo. También, destacar que gracias a su llegada a la facultad pude realizar este trabajo en un ámbito de la física tan bonito y espectacular como la astrofísica, en cuya dirección ojalá pueda estar encaminado mi camino profesional.

También, agradecer en especial a mi familia que, a pesar de que a veces ha sido difícil trabajar en este trabajo estando de vuelta en casa, siempre ha estado presente con su cariño y apoyo tan necesarios para continuar en los peores momentos. No puedo olvidarme además de Pedro, David, Nacho, Eduardo y demás amigos que tanto me han apoyado también con su amistad así como todas las demás personas que Dios me ha puesto en mi camino y que, sea de la forma que sea, han contribuido a que sea quien soy a día de hoy. Y, por último, a Gabri, mi gran descubrimiento en este último año y con quien espero me quede mucho tiempo a su lado disfrutando de esa vitalidad que tanto radia.

Resumen

La misión Akatsuki se trata de un orbitador climático enviado a Venus por la agencia espacial japonesa en 2010 para estudiar la atmósfera y el clima del planeta.

Uno de los fenómenos de mayor importancia a la hora de estudiar la circulación y dinámica de la atmósfera son las ondas atmosféricas las cuales pueden jugar un papel importante en otro fenómeno de aún mayor importancia presente en Venus: la superrotación. Por la cual la atmósfera de este planeta rota a bastante mayor velocidad que la superficie.

Por tanto, en este trabajo, empleando las imágenes en ultravioleta de una de las cámaras que incorpora Akatsuki entre sus instrumentos, se ha realizado la búsqueda de ondas atmosféricas en la región de la cima de las nubes diurnas de Venus y una posterior caracterización de sus propiedades.

Lista de acrónimos

- ACT** *Automatic Cloud Tracking*. 15–19, 38
- AP** *Anchura de los paquetes de ondas*. 34
- BV** *Brunt-Väisälä*. 7, 19–21, 27, 33, 41
- EA** *Emission Angle*. 16
- ENU** *East-North-Up*. 20, 21, 27
- ESA** *European Space Agency*. 10
- FSI** *Full Spectrum Inversion*. 35, 36
- GCMs** *General Circulation Models*. 5
- GDV** *Guidedog Data Viewer*. 43
- GIMP** *GNU Image Manipulation Program*. Programa de edición de imágenes.. 17
- GXUI** *Guidedog X-windows User Interface*. 43
- IDL** *Interactive Data Language*. 15, 18, 19
- IR** Rango espectral del infrarrojo. 2, 10
- IR1** Cámara de Akatsuki de 1- μm . 11
- IR2** Cámara de Akatsuki de 2- μm . 11, 34
- IRTF** *InfraRed Telescope Facility*. 43
- JAXA** *Japan Aerospace Exploration Agency*. 10
- LAC** *Lightning and Airglow Camera*. 11
- LIR** *Longwave InfraRed camera*. 11
- LP** *Longitud de los paquetes de ondas*. 34
- NASA** *National Aeronautics and Space Administration*. 43
- RO** *Radio Ocultación*. 10
- S** *estabilidad estática*. 20, 41
- SZA** *Solar Zenith Angle*. 16

TCS *Telescope control system at IRTF.* 43

USO *Ultra-Stable Oscillator.* 11, 20

UV Rango espectral del UltraVioleta. 2–4, 8–10, 13, 23, 30, 38

UVI *UltraViolet Imager.* 11, 13, 17, 23, 27, 31, 34, 38, 39

VCO *Venus Climate Orbiter.* 10

VeRa *Venus Express Radio Science Experiment.* 10, 20

VEx *Venus Express.* 31, 32, 34, 35

VIRA *Venus International Reference Atmosphere.* 4, 20

VIRTIS *Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer.* 10

VIRTIS-H Espectrómetro de alta resolución espectral de VIRTIS que opera en el rango 2-5 μm . 10

VIRTIS-M Espectrómetro de mapeo de VIRTIS que opera en el rango 0,25-5 μm . 10, 34

VMC *Venus Monitoring Camera.* 10, 34

VNC *Virtual Network Computing.* 43

1. Introducción

Venus se trata del segundo planeta del sistema solar más cercano al Sol, a unos seis minutos luz del astro rey, y del más cercano en promedio a la Tierra. A pesar de encontrarse más alejado del Sol que Mercurio, posee la superficie planetaria más caliente del Sistema Solar con una temperatura media en torno a los 740 K ($466\text{ }^\circ\text{C}$), lo suficiente como para fundir el plomo. Esto se debe al gran efecto invernadero, el cual es producido a causa de que la atmósfera del planeta se encuentra compuesta principalmente de CO_2 (Tabla 1) [1, Cap. 15.1]. Por tanto, aunque su nombre se refiera a la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, se trata de un mundo sumido en un infierno.

Por otro lado, se considera a este planeta como el gemelo de la Tierra puesto que poseen características similares, sobre todo en cuanto a tamaño, masa y volumen (Tabla 2); aunque se encuentran grandes diferencias como su temperatura o su alta presión atmosférica cuyo valor supera más de noventa veces la de nuestro planeta [1, Cap. 15.3]. Sin embargo, diversos estudios apuntan a que Venus pudo haber sido un escenario habitable con presencia de agua líquida y temperaturas moderadas hace aproximadamente 4200 millones de años [2].

En cuanto a sus peculiaridades entre los planetas del sistema solar, su eje de rotación posee una inclinación de unos 177° (Tabla 2), prácticamente perpendicular a la eclíptica, por lo que es de esperar que carezca de estaciones. Dicha inclinación es mayor de 90° para expresar su rotación retrógrada, ie, de este a oeste, a diferencia de todos los demás planetas, excepto Urano. Además, el día sideral en Venus posee una duración superior a su periodo orbital, unos 243 días terrestres frente a los 225 que conforman el año venusiano (Tabla 2) [3, Apénd.][4, Apénd. B]. Sin embargo, la atmósfera de este astro no se desplaza a la par de su superficie sino que lo hace hasta unas 60 veces más rapido, con un periodo de únicamente 4 días. Dicho fenómeno recibe el nombre de *superrotación* y se trata del fenómeno más destacado en la circulación atmosférica de Venus [5].

También, merecen mención las fases de Venus, observadas dado que la órbita de Venus es más interior que la de la Tierra y similares a las de la Luna pero con una duración del ciclo de en torno a unos 584 días en lugar de los aproximados 29 días de nuestro satélite [6][7, Cap. 23.2.2]. No obstante, este fenómeno no es exclusivo de Venus ya que también se da en Mercurio [8].

CO_2	N_2	SO_2	H_2O (Vapor)	CO	He	Ne	Ar	Kr	Xe	HCl	HF
96.5%	3.5%	180 ppm	30 ppm	17 ppm	12 ppm	7 ppm	70 ppm	52 ppb	2 ppb	0,5 ppm	5 ppb

Tabla 1: Composición química de la atmósfera de Venus [9, Pág. 307]

Planeta	Masa (kg)	Radio equatorial (km)	Densidad (g/m^3)	Periodo de rotación (días)	Oblicuidad ($^\circ$)	Excentricidad ($^\circ$)	Periodo orbital (días)	Albedo de Bond
Tierra	$5,973 \cdot 10^{24}$	6378	5.51	23.935 h	23.44	0.01671	365	0.4
Venus	$4,868 \cdot 10^{24}$	6052	5.24	-243.02 d	177.33	0.006773	224.548	0.76

Tabla 2: Características principales de la Tierra y Venus [3, Apénd.],[4, Apénd. B]

Figura 1: Perfil vertical térmico y de presión de la atmósfera de Venus y estructura vertical de la atmósfera [9, Fig. 14.4].

1.1. La atmósfera de Venus

La atmósfera venusiana, al igual que otras atmósferas planetarias, se encuentra estratificada verticalmente con la presión y la densidad debido a que se encuentra en equilibrio hidrostático, ie, se cumple

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + g = 0 \quad (1)$$

donde ρ es la densidad, P la presión, z la altura sobre la superficie y g la aceleración de la gravedad en Venus.

El perfil térmico vertical, entre otras propiedades, de la atmósfera de Venus, permite dividirla en ciertas regiones (Figura 1): troposfera, mesosfera, termosfera y exosfera.

La *troposfera* se extiende desde la superficie hasta la cima del nivel de las nubes, en torno a los 65 – 70 *km* variando según el rango espectral desde el que se observe y la latitud que se considere dado que disminuye del UV al IR así como del ecuador a los polos [10]. Destacan las altas presiones y temperaturas, estas últimas como consecuencia del gran efecto invernadero, y la disminución de las temperaturas con la altura posee un valor cercano a los 10 *K/km* desde la superficie hasta unos 60 *km* de altura [11]. Este valor concuerda con el gradiente adiabático, de forma que, probablemente, el transporte convectivo de calor domina sobre el radiativo [12]. Además, estas medidas de temperatura fueron realizadas *in situ* por las distintas sondas espaciales de la misión americana Pioneer y las misiones rusas Venera y Vega [13].

El límite superior de la troposfera en que las temperaturas dejan de descender con la altura y pasan a mantenerse constantes se denomina *tropopausa*, indicando la transición entre la troposfera y la mesosfera [14]. En el caso de la Tierra, indica la transición entre la troposfera y la estratosfera y se encuentra a unos 16 *km* de altura [15, Pág. 20].

La *mesosfera* se prolonga hasta unos 120 *km* de altura [16]. No se realiza distinción entre la estratosfera y la mesosfera como en el caso de la Tierra debido a que, en nuestro planeta, la capa de ozono produce un notable aumento de temperatura debido a la absorción de la radiación solar ultravioleta [17]. Ahora bien, en esta región se da un balance radiativo con una disminución vertical de la temperatura menos acusada que en la capa anterior. Destaca una variación latitudinal de las temperaturas en alturas de entre 70 – 90 *km* con un aumento desde el ecuador hacia los polos, una inversión en su perfil vertical en torno a una latitud de unos 65° en la cima de las nubes (~ 65 *km*) y un gradiente térmico de unos 35 *K* entre el lado nocturno y el diurno en la región de la alta mesosfera (90 – 120 *km*) [18, 19].

La *termosfera* se trata de una región gobernada por el equilibrio entre la radiación UV solar y la conductividad de las moléculas [20, Cap. 6.1]. La temperatura aumenta con la altitud en la parte diurna con valores de hasta 300 *K* mientras que, en el lado nocturno, se mantiene constante con valores de unos pocos 100 *K* [21]. Las temperaturas aquí son menores que en el caso de la termosfera terrestre y durante la noche son las más bajas que se registran en la atmósfera venusiana, por lo que ciertos investigadores propusieron denominar a esta región *criosfera* [22]. Además, se encuentra una menor variación térmica con la actividad solar en comparación con la Tierra debido a la mayor presencia de CO_2 , el cual es el principal radiador de calor [23].

También, en ocasiones se define otra región de menor densidad en torno a una altura de unos 150 *km* denominada *exosfera* en la que se puede producir el escape de algunos compuestos al espacio exterior y donde las temperaturas se mantienen constantes [17].

Asimismo, mencionar la *capa límite planetaria*, que es la capa de la atmósfera que se encuentra en contacto con la superficie del planeta y su importancia reside principalmente en los fenómenos que puedan surgir en ella y su posible propagación hacia el resto de la atmósfera así como el intercambio de calor y momento angular entre superficie y atmósfera [24]. Destaca la complejidad del estudio de su dinámica atmosférica y, al encontrarse por debajo de las nubes, su observación es compleja.

1.1.1. La capa de nubes de Venus

Recordando lo indicado anteriormente, se localiza una espesa capa de nubes en la zona alta de la troposfera, la cual cubre permanentemente el planeta y ocasiona que se refleje una mayor cantidad de radiación solar que en la Tierra, ie, posea un mayor albedo (Tabla 2), y se absorba una menor cantidad de energía solar a pesar de encontrarse a una menor distancia del Sol que la Tierra. Cabe mencionar la importancia de las nubes en este trabajo puesto que se trata de analizar las ondas observadas en ellas.

Ahora bien, atendiendo a la variación del coeficiente de extinción óptico y de los aerosoles que componen el sistema nuboso de la atmósfera venusiana, se puede estructurar en diferentes regiones.

Primero, se encuentra una capa inferior de neblina que se extiende a partir de los 30 *km* y se compone de dióxido de azufre y azufre polimerizado, causante de la reflexión de la radiación infrarroja hacia la superficie [25]. En torno a los 48 *km* de altura comienza la capa de nubes

Figura 2: Estructura vertical de las nubes de Venus derivada de Mariner y Pioneer Venus. Se muestran también el perfil vertical térmico en latitudes bajas (línea roja), medias (línea azul) y altas (línea verde) y para alturas inferiores a los 30 km (línea negra); el perfil vertical de extinción por dispersión de los componentes presentes en cada capa, obtenido por Ragent et al. 1985 [32]; y el perfil de estabilidad estática procedente del modelo VIRA y obtenido por Seiff et al. 1985 [33]. [10, Fig. 1]

en la que se distinguen tres regiones: las nubes bajas en las que se encuentran partículas cristalinas, sales de cloro y azufre, y ácido sulfúrico. Por encima se localizan las nubes intermedias y altas las cuales se componen principalmente de ácido sulfúrico y, en menor medida, de ácidos clorhídrico y fluorhídrico [26]. Además, en las nubes altas se encuentra una sustancia aún desconocida que absorbe radiación ultravioleta [27]. Habitualmente, la cima de las nubes se define según las propiedades ópticas de extinción, las cuales varían para cada rango espectral y con la latitud. Para el visible se encuentra en torno a los 65 km mientras que para el UV en los 70 km [10]. Más allá de la zona espesa de nubes se vuelve a encontrar otra capa de bruma de dióxido de azufre hasta los 90 km [28].

A pesar de la baja cantidad de energía solar que incide en Venus respecto al caso terrestre, la mayor presencia de gases de efecto invernadero en su atmósfera, sobre todo del dióxido de carbono y en menor medida del vapor de agua, se traduce en el brutal sobrecalentamiento de la superficie del planeta [17, 29]. Además, estas altas temperaturas podrían provocar que una hipotética lluvia de ácido sulfúrico no alcanzara nunca el suelo puesto que las altas temperaturas de las regiones más próximas a la superficie ocasionarían la descomposición del ácido en dióxido de azufre y agua y la posterior evaporación de ambos desde las zonas más bajas a las más altas de las nubes, donde volvería a formarse el H_2SO_4 [30, 31]. Sin embargo, esto no ha podido ser observado por el momento.

1.1.2. Dinámica atmosférica

Los movimientos en las atmósferas planetarias normalmente se encuentran regidos por la fuerza que surge debido a los gradientes de presión atmosférica, la cual es contrarrestada por otras fuerzas dando lugar a un equilibrio. Dependiendo de la naturaleza de estas últimas fuerzas se determinará el tipo de equilibrio existente. Como se tratan de movimientos en

una esfera, se emplean sistemas de referencia no inerciales ligados a la superficie planetaria y, por tanto, se debe hacer uso de fuerzas inerciales como la de Coriolis o la centrífuga. En el caso de la Tierra o Marte [20, Cap. 7.5.1], se da un equilibrio *geostrófico* caracterizado por una rotación en la que el gradiente de presión es sostenido por la fuerza de Coriolis. En cambio, en el caso de Venus o Titán [20, Cap. 7.5.2], nos encontramos con un equilibrio *ciclostrófico* en el que se desprecia la fuerza de Coriolis debido a una rotación muy lenta del planeta. Por lo que el gradiente de presión pasa a equilibrarse por la fuerza centrífuga. Sin embargo, algunos investigadores, para el estudio de la atmósfera venusiana, emplean sistemas de referencia no inerciales con una velocidad angular constante que se ajusta a la rotación de los vientos en lugar de a la superficie del planeta, de modo que se puede considerar el efecto Coriolis y, por tanto, se puede emplear una aproximación geostrófica [5, 34, 35]. Aunque la aplicación de estos sistemas de referencia es cuestionable [36] ya que los vientos no rotan con una velocidad angular constante [37, Fig. 7].

Una medida comúnmente usada para estudiar la influencia de la rotación en la circulación se trata del *número de Rossby* el cual se define como el cociente entre la aceleración centrípeta y el término de Coriolis [38, Cap. 2.4.3]:

$$R_0 = \frac{\frac{U^2}{L}}{f \cdot U} = \frac{U}{f \cdot L} \quad (2)$$

donde U es la escala de la velocidad horizontal, L la escala de longitud y $f = 2\Omega \sin(\phi)$ el parámetro de Coriolis con Ω como la velocidad angular de rotación y ϕ la latitud. Para $R_0 \ll 1$ nos encontraríamos ante un régimen geostrófico, mientras que si es un valor del orden de la unidad o mayor se trataría del ciclostrófico.

Los vientos de la atmósfera venusiana pueden analizarse según su componente zonal o la meridional, ie, según sea paralela o perpendicular al ecuador, respectivamente. La componente zonal del viento encuentra sus valores máximos tanto a la altura de la cima de las nubes (65 – 70 km) como en las latitudes cercanas al ecuador con velocidades de hasta 100 ms^{-1} [13, 39, 40, 41]. Con el descenso de altura así como con el aproximamiento a los polos, sobre todo a partir de latitudes mayores de 50° o 70° (lado nocturno), se observa una disminución en las velocidades (Figura 3) [37, 42, 43, 44]. Estos valores máximos de velocidad reflejan la existencia de la *superrotación retrógrada* (retrógrada debido al sentido de giro, el mismo que el de la superficie del planeta y opuesto al de la Tierra), puesto que son superiores a la velocidad de rotación de la superficie. El origen de este fenómeno continúa siendo una de las mayores incógnitas que conciernen a Venus y, por ello, continúa siendo uno de los principales objetos de estudio de Venus. A pesar de la dificultad que se encuentra en la búsqueda de sus causas, se realizan avances por medio de, entre otros, las simulaciones con los denominados *General Circulation Models* (GCMs) de Venus [5] alimentadas con los tan importantes datos experimentales obtenidos con las diferentes misiones espaciales o estudios basados en observaciones desde Tierra. Además, la superrotación se da también en el sistema solar en la atmósfera de una de las lunas de Saturno, Titán, aunque de forma más leve [45, 46].

Los vientos meridionales son mucho más débiles, sobre todo por debajo de las nubes donde apenas alcanzan un par de metros por segundo, y en la región inferior de las nubes, en

torno a los 45 km de altura, llegando a alcanzar valores de $5 m s^{-1}$. En la cima de las nubes, llegan a alcanzar una velocidad máxima de unos $15 m s^{-1}$ a unos casi 60° del ecuador tanto al Norte como al Sur, aunque en el propio ecuador son prácticamente nulos y van en aumento a medida que nos alejamos latitudinalmente hasta alcanzar dicho valor máximo [47]. Esto sugiere la existencia de una célula de Hadley¹ que se podría extender hasta determinadas latitudes tanto en el hemisferio Norte como en el Sur [13, 44]. No obstante, su existencia no ha sido confirmada observacionalmente ya que puede ser que únicamente se haya podido medir la rama superior pero no la rama de retorno [37, 42]. Aunque podrían existir otras células que se encuentren por debajo de modo que explique el hecho de no haber podido medirse la rama de retorno y pueda estar relacionada con algunos de los mecanismos que alimentan la superrotación [48].

Si nos dirigimos a latitudes mayores, más allá de la célula de Hadley, a partir de una latitud de unos 60° , nos encontramos con el vórtice polar [49, 50]. En primer lugar, se observa el denominado *collar circumpolar* o *collar frío*, el cual se extiende hasta una latitud aproximada de 75° . En esta región se observa una disminución en las temperaturas, de donde recibe el calificativo de frío, que, junto con una mayor densidad del aire y una propagación del momento angular zonal en el flujo meridional, establecen el comportamiento de vórtice de la región polar [51, 52]. Finalmente, se encuentra el “*ojo*” del vórtice el cual de forma ocasional posee una morfología dipolar en ambos polos con un movimiento rotacional y se caracteriza por una baja altitud de la cima de las nubes y unas altas temperaturas [53, 54]. Cabe mencionar que las observaciones de ambos vórtices polares fueron realizadas principalmente por las misiones Pioneer Venus [55], sobre todo el del polo Norte, y Venus Express [56], el del Sur.

1.1.3. Papel de las ondas atmosféricas en la superrotación

Teniendo en cuenta lo anterior, los vientos meridionales podrían transportar momento angular hacia latitudes altas [64], lo que carecería de sentido al darse en el ecuador el fenómeno de la superrotación, a no ser que existieran otros elementos que transporten momento de vuelta al ecuador ya sea meridional o verticalmente. Unas de estas posibles fuentes podrían ser otros fenómenos de gran importancia y los cuales son el principal objeto de estudio de este trabajo: las *ondas atmosféricas*.

Estas pueden encontrarse en cualquier atmósfera planetaria como pueden ser las de nuestro planeta [65], Marte [66], Júpiter [67] o, en nuestro caso, Venus, e incluso se encuentran en otros tipos de astros como Titán [68]. Pueden producirse a partir de mecanismos como movimientos convectivos [69], inestabilidades del flujo de vientos como son las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz [70, Cap. 6.2], corrientes de chorro (*jets* [71]) [72], variaciones térmicas diurnas [73] o la interacción del viento con la topografía [74].

La importancia de las ondas en el estudio de la dinámica atmosférica reside en que se tratan de un modo de transporte de energía y momento, de vital importancia a la hora de resolver el problema de la superrotación [48], y en el caso de las denominadas *ondas de gravedad* advierten de la presencia de condiciones de estabilidad atmosférica. Este tipo de ondas es

¹Se trata de un tipo de circulación cerrada impulsada térmicamente. Esto ocurre de tal forma que el aire asciende en las latitudes cercanas al ecuador donde principalmente incide la radiación solar, se desplaza hacia los polos a lo largo de la rama superior y desciende en las más frías donde se desplaza por una rama inferior hasta el ecuador para completar el ciclo.

Figura 3: Perfil en latitud de vientos zonales para diferentes alturas: (a) $\sim 45 - 50$ km. Observaciones en longitud de onda de $1,7 \mu\text{m}$ en el lado nocturno: Galileo (1990) [57] (azul discontinuo), VEX/VIRTIS (2006–12) [42, 44] (rojo y gris, dos conjuntos de datos); (b) ~ 60 km. Observaciones en longitud de onda de 980 nm : Galileo (1990) [37, 58, 59] (azul), VEX/VIRTIS (2006–12) [43, 44] (negro discontinuo), VEX/VMC (2006–12) [40] (rojo); y (c) $65 - 70$ km. Observaciones en el rango UV: Mariner 10 (1974) [41] (negro discontinuo), Pioneer-Venus (1980) [60, 61] (azul discontinuo), Pioneer-Venus (1982) [60] (rojo discontinuo), Galileo (1990) [37, 58, 59, 62] (marrón), VEX/VIRTIS (2006–12) [42, 43, 44] (negro), VEX/VMC y observaciones desde Tierra con pequeños telescopios (2006–12) [40, 63] (verde).

el que se observa con mayor frecuencia en la atmósfera de Venus y se caracterizan en que su fuerza restauradora es la flotación, su existencia solo es posible bajo una atmósfera estratificada establemente y se propaga transversalmente de forma que los frentes de onda son perpendiculares a la dirección de propagación [70]. Además, la frecuencia de oscilación máxima de estas ondas viene dada por la denominada frecuencia de *Brunt-Väisälä* (BV) (Ver Apénd. A) y, en el caso de ondas con longitudes de onda horizontal superiores a cientos de *km* y periodos grandes, se pueden ver influenciadas por la fuerza centrífuga de forma que se las denomina ondas de gravedad *inerciales* [38, Cap. 5.5].

Asimismo, se han estudiado otros tipos de ondas atmosféricas cuyas propiedades permiten su existencia en la atmósfera de Venus a pesar de no haber llegado a observarse alguna de ellas. En los dos trabajos de Peralta et al. 2014 [75, 76] se analiza la relación de dispersión de las ondas de gravedad y otros varios tipos de ondas, con la particularidad de que se introducen términos analíticos asociados a la fuerza centrífuga y a la cizalla meridional del viento.

- Las *ondas acústicas* se definen como ondas longitudinales cuya fuerza de restauración es la presión atmosférica y su velocidad de propagación es la del sonido.
- Las *ondas Lamb* se tratan de ondas cuya propagación es exclusivamente horizontal y, en una atmósfera ciclostrófica como la de Venus, únicamente pueden presenciarse si poseen un comportamiento elástico por lo que se trataría de un tipo de onda acústica.
- Las *ondas de superficie* son ondas que se generan en la interfase de dos regiones de un mismo fluido cuyas densidades son dispares y su fuerza de restauración puede ser la flotación, la tensión superficial o fuerzas inerciales, como la fuerza centrífuga, o la combinación de estas, de forma que pueden clasificarse, pero no de forma exclusiva, como un tipo de ondas de gravedad inercial.

Por otro lado, se encuentran las ondas de gran escala entre las cuales se han observado tres tipos en la atmósfera venusiana [5]:

- Las *ondas centrífugas* se definen como ondas inerciales de escala planetaria cuya fuerza de restauración es la fuerza centrífuga. Se trata del tipo de onda análoga a la denominada *onda de Rossby*, pero en regímenes ciclostróficos como en Venus en los que la fuerza de Coriolis es despreciable. Esto es ya que las ondas de Rossby también son ondas inerciales de gran escala pero su fuerza de restauración es la de Coriolis en vez de la centrífuga. Por ello este tipo de ondas se encuentra en regímenes geostróficos.
- Las *ondas de Kelvin* son un tipo de ondas de gravedad de escala planetaria que se propagan en el sentido de la rotación planetaria y se encuentran atrapadas cerca del ecuador debido a la superrotación.
- Las *mareas térmicas* son también un tipo de ondas de gravedad de escala planetaria y se generan a partir del movimiento relativo entre la superrotación y el perfil espacial de calentamiento solar.

Por último, conviene indicar la morfología observada en el planeta en el rango del UV [12, 61, 77, 78], la cual se encuentra de gran forma influenciada por la advección y los procesos de cizalla y varía de forma temporal, ya que son los rasgos que suelen contemplarse a gran escala en imágenes similares a las analizadas en este trabajo:

- Ondas de escala planetaria. El elemento más característicos se trata del frecuentemente denominado en inglés *Y shaped* o *Y feature* el cual se trata de un patrón de contrastes oscuros y brillantes en forma de “Y” horizontal que cubre todo el planeta y que se observa de forma periódica, observándose en ocasiones con forma de “V” [61]. Ha sido objeto de estudio de numerosos trabajos [35, 79, 80] que apuntan a que se trata de la combinación de una onda de Kelvin, que se encuentra localizada en latitudes bajas y posee un periodo de unos 4 días, y otra onda de Rossby, localizada a latitudes medias y con un periodo de aproximadamente 5 días. En cuanto a sus movimientos relativos al viento medio de fondo, la primera se desplaza con mayor velocidad que el viento mientras que la segunda es más lenta. Además, en estudios como el de Kouyama et al. 2013 [81], se indica la posibilidad de que ambas ondas influyan en el flujo medio de la superrotación. De tal forma que la onda de Kelvin contribuiría a su aceleración mientras que la onda de Rossby ocasionaría una desaceleración.
- Bandas oscuras y brillantes de latitud media y ecuatoriales. Las bandas oscuras se deben principalmente a la mezcla convectiva que permite ascender al absorbente desconocido [52]. En cambio, las brillantes pueden aparecer en estas latitudes debido al mayor espesor de la neblina que se encuentra por encima de las nubes al favorecerse la formación de ácido sulfúrico más fresco gracias a las temperaturas más bajas (~ 220 K) que se alcanzan en el pico de inversión térmica [78].
- Vórtices polares. La morfología observada en los polos varía según la presencia del absorbente ultravioleta de forma que puede contemplarse con una apariencia oscura o más brillante, aunque destaca un anillo ovalado oscuro que puede encontrarse frecuentemente y que rodea el ojo del vórtice [52].

- Bandas polares brillantes y oscuras. Estas bandas se suelen encontrar situadas entre unos 50° y los vórtices polares, y parecen deberse más bien a una variación en la opacidad de la neblina superior [82] que a transporte advectivo [78]. Además, la evolución del patrón nuboso desde latitudes bajas y oscuras a latitudes medias y altas brillantes puede dar a entender que la circulación turbulenta desaparece a partir de los aproximadamente 50° hacia los polos. Lo que parece ser consistente con el perfil térmico convectivamente estable del collar frío [14].
- Células convectivas. Se tratan de pequeños rasgos ($< 1000 \text{ km}$) de formas moteadas que pueden aparecer en la zona ecuatorial y que advierten de la presencia de procesos convectivos [61].
- Patrones en forma de arco. Estos patrones aparecen en el interior de los brazos del patrón con forma de “Y” y se encuentran orientados meridionalmente con la curvatura en la dirección zonal del viento. Poseen gran extensión meridional ($> 10000 \text{ km}$) [61] y podrían tratarse de la interacción de ondas de gravedad internas de baja velocidad de fase con el flujo del viento zonal [77].
- Cinturones circumequatoriales. Se tratan de grandes paquetes de onda ecuatoriales, interpretados como ondas de gravedad internas, cuyos frentes de onda son paralelos a los círculos de latitud con longitudes de onda del orden de 500 km , extensiones del orden de 5000 km y una propagación hacia el Sur caracterizada por velocidades de unos 20 m s^{-1} [77].
- Paquetes de ondas. Se tratan de los propios fenómenos bajo estudio en este trabajo puesto que se detectan a partir de los patrones ondulatorios que generan en las nubes altas de la atmósfera y, por tanto, en la morfología observada en el UV.

1.2. La misión Akatsuki y la cámara UVI

A pesar de los conocimientos astronómicos logrados por pueblos de la antigüedad como los mayas, los babilonios o los griegos, quienes entre otras cosas veneraron al planeta como un Dios o lo emplearon como un calendario celestial; el estudio de Venus con telescopios no comenzó hasta el siglo XVII con Galileo Galilei, quien fue el primero en observar las fases venusianas, o Cassini, el cual fue uno de los primeros astrónomos en percartarse de la presencia de detalles oscuros y borrosos en el disco de Venus proporcionando los primeros indicios de la presencia de la atmósfera del planeta [4, Part I, Cap. 1]. Sin embargo, al encontrarse el planeta envuelto completamente en nubes, se encontraban con dificultades a la hora de tratar de observar zonas profundas de las propias nubes o la superficie misma [9, Sec.1.1]. Lo que dio pie al descubrimiento de contrastes en la zona alta de estas nubes, al ser observadas en el ultravioleta, y debidos a la reflectividad de las propias nubes y la absorción del compuesto desconocido [83]. Esto junto a las primeras imágenes tomadas en el UV permitieron comenzar a observar movimientos claros en las nubes venusianas [84]. Más tarde, el descubrimiento de una ventana en el rango espectral del infrarrojo cercano ($1,6 - 2,5 \mu\text{m}$) [85] permitió acceder a la atmósfera más profunda desde telescopios terrestres.

No obstante, antes del descubrimiento de esta ventana espectral, ya se había comenzado la exploración de Venus mediante sondas espaciales las cuales comenzaron a aportar imágenes

de mayor calidad que las de los telescopios. Los primeros fueron los estadounidenses en 1962 con la misión Mariner 2 seguidos de los rusos cuya misión Venera 3, en 1966, se trató del primer objeto creado por el ser humano en impactar en otro planeta. Aunque la Venera 4, en 1967, fue la considerada primera misión rusa exitosa en Venus. Además, las misiones Venera 5 y 6 fueron las primeras en sobrevivir a un aterrizaje, en 1969, en la superficie venusiana de tal forma que pudieran realizar medidas correctamente, si bien su tiempo de vida bajo las duras condiciones ambientales fue de menos de una hora. [4, Cap. 2]

Ahora bien, tras enviar múltiples sondas con el objetivo de medir propiedades de la atmósfera y de la superficie *in situ*, también se comenzó a enviar sondas buscando orbitar el planeta. La carrera espacial por lograr este objetivo fue liderada por los rusos con las Venera 9 y 10, las cuales llegaron al planeta en 1975 y constaron de un orbitador y un módulo de aterrizaje [4, Cap. 2]. Años más tarde, en Diciembre de 1978, entró en la órbita de Venus el primer orbitador estadounidense con la misión Pioneer Venus y, días después de esto, llegaron dos nuevas misiones rusas, las Venera 11 y 12, con características similares a las dos anteriores [4, Cap. 3]. Tras estos, en el siglo XX, únicamente enviaron varios orbitadores más al planeta entre los que destaca la misión Magallanes, en 1990, que realizó el mayor mapeo de la superficie venusiana, entre otros logros [86].

Ya entrado el siglo XXI, solo se encuentran los sobrevuelos de varias misiones cuyos objetivos fueron Júpiter, Saturno y Mercurio hasta 2006, año en que el orbitador polar de la misión Venus Express entró en la órbita del planeta [87]. Esta misión se trató de la primera enviada a Venus por la agencia espacial europea (ESA) y estuvo aportando datos hasta el año 2014 [88]. Cabe destacar tres de sus instrumentos [87] debido a que con ellos se han logrado estudiar ondas atmosféricas: la cámara *Venus Monitoring Camera* (VMC) con cuyas imágenes se han analizado ondas en el ultravioleta, ie, en la cima de las nubes del lado diurno [89]; el instrumento *Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer* (VIRTIS) el cual se compone de dos espectrómetros (VIRTIS-M y VIRTIS-H) que operan en el rango de $0,25\text{-}5\ \mu\text{m}$ y $2\text{-}5\ \mu\text{m}$, respectivamente. En concreto, VIRTIS-M posee los canales VIRTIS-M-vis ($0,3\text{-}1\ \mu\text{m}$) y VIRTIS-M-IR ($1\text{-}5\ \mu\text{m}$) [90] en los que se han detectado ondas en la cima de las nubes en el lado diurno (UV y visible) y en las nubes bajas del lado nocturno (IR), respectivamente [91, 92]. Por último, el oscilador ultraestable denominado *Venus Express Radio Science Experiment* (VeRa) con el cual se realiza la técnica de la *Radio Ocultación* (RO). Dicha técnica se basa en la detección de cambios en una señal de radio generada por la sonda espacial al pasar a través de la atmósfera del planeta y que es recibida en un observatorio terrestre. Esto permite obtener el perfil de densidad, temperatura y presión, entre otras propiedades, de la atmósfera del planeta, así como investigar sobre la presencia de ondas atmosféricas [51, 93, 94].

Tras esta misión tan exitosa de la ESA, la cual aún a día de hoy sigue aportando resultados [95], la agencia espacial japonesa (JAXA) envió la misión *Akatsuki* (“Amanecer” en japonés) o también denominada como *Venus Climate Orbiter* (VCO) o *Planet-C* [96]. Esta se trata de un orbitador climático que fue lanzado el 21 de Mayo de 2010 desde el centro espacial Tanegashima (Japón) y cuyo objetivo es ayudar a desentrañar los misterios de la atmósfera de Venus [97]. Alcanzó las vecindades de este astro en Diciembre de ese mismo año, aunque hasta el año 2015 no entró en la órbita de Venus debido a que el primer intento de inserción resultó en una maniobra fallida. Desde entonces, se encuentra en una órbita ecuatorial de unos 10 días [98].

Figura 4: Modelo de la estructura y dinámica observada por los instrumentos de Akatsuki [97, Fig. 5].

Esta sonda se encuentra equipada con 6 instrumentos[97]: 5 cámaras (UVI, IR1, IR2, LIR y LAC) y el oscilador ultraestable USO con el que se realiza la radio ocultación.

El instrumento *UltraViolet Imager* (UVI) se trata de una cámara que trabaja en el rango del ultravioleta y permite observar la parte diurna de la cima de las nubes, que corresponde con una altitud de aproximadamente 70 km [99].

Dicho rango de trabajo permite obtener la distribución como absorbente ultravioleta del dióxido de azufre con un filtro de 283 nm , que está relacionado con la formación de nubes, y la distribución del absorbente desconocido con otro filtro de 365 nm . También, permite medir la velocidad del viento en la cima de las nubes por medio de trazadores, basándose en el contraste de patrones de luz y oscuridad debidos a la dispersión de los rayos ultravioleta de la luz solar por las nubes venusianas y la absorción de estos por la sustancia desconocida. Por otro lado, esta cámara tiene un campo de visión de 12° y una resolución espacial por pixel de unos 74 km en el apoapsis de la órbita de Akatsuki ($\sim 360000 \text{ km}$), unos 12 km a una distancia aproximada de $\sim 58000 \text{ km}$ y de entre $0,2 - 1,6 \text{ km}$ en las proximidades del pericentro ($\sim 1000 - 8000 \text{ km}$) [98].

1.3. Objetivo del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es la búsqueda de ondas en la cima de las nubes de la atmósfera de Venus para la medida y análisis de sus propiedades. Más concretamente, esta búsqueda se realiza en la altura de la cima de las nubes ($\sim 70 \text{ km}$), en el rango espectral del ultravioleta.

Entre las propiedades examinadas encontramos la longitud de onda horizontal, la velocidad de fase, el tiempo de vida, la extensión, la anchura y la orientación de los paquete de ondas. La importancia de la evaluación de estas propiedades reside, principalmente, en la caracterización de la naturaleza de las ondas ya que la presencia de diferentes tipos de ondas manifestará diversas propiedades de la atmósfera. Así como sucede con las ondas de gravedad cuya presencia puede advertir, entre otras propiedades, de la existencia de condiciones

de estabilidad atmosférica. También, debido a la implicación de las ondas en el transporte de momento y energía, esta evaluación de sus propiedades podría permitir la obtención de información sobre la cantidad de momento y energía transportados. Lo que puede, además, ayudar a avanzar en el conocimiento del fenómeno de la superrotación.

En consecuencia, este trabajo aportará un granito de arena en medio del gran desierto que resulta el estudio de la dinámica atmosférica de Venus.

2. Metodología

2.1. Adquisición de imágenes

Las imágenes analizadas en este trabajo se corresponden a las obtenidas con el filtro de 365 nm de la cámara UVI mediante el cual se observa la distribución del absorbente desconocido y la radiación solar UV reflejada por las nubes. Se escogieron las imágenes de dicho filtro debido a un mayor contraste y brillo respecto a las del otro filtro de UVI de 283 nm , lo que favorece la localización de los paquetes de ondas (Figura 5).

En el trabajo, se analizaron las imágenes capturadas por la sonda desde las primeras tras su inserción en la órbita, el día 7 de Diciembre de 2015, hasta las imágenes del día 1 de Julio de 2016. Esto representa aproximadamente un periodo de 7 meses de imágenes.

Se identificaron ondas únicamente en las dos últimas órbitas, ie, en las órbitas 18 y 19, de un total de 11 (órbitas 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19), aunque hubo algunas en cuyas imágenes no se realizó la búsqueda de ondas debido a varias razones. Por un lado, algunas de las imágenes presentan áreas de píxeles defectuosos que dificultan la visibilidad del disco de Venus. Además, en algunas imágenes de las órbitas 8, 10, 11 y 12, no se obtiene una cobertura suficiente del lado diurno del planeta debido a un ángulo de fase demasiado grande (Figura 6). Y, por último, en otras imágenes de las órbitas 8, 10 y 12, Venus no se encuentra centrado en el campo de visión de la cámara.

Por tanto, se estableció que en las imágenes empleadas se debía observar un ángulo de fase mínimo de 90° ya que, para ángulos mayores, se considera que no se percibe una cantidad del lado diurno de Venus suficiente. Por consiguiente, dentro del criterio empleado en la búsqueda de ondas se ha tenido en cuenta que hay imágenes en las que no se pueden encontrar ondas debido a lo indicado anteriormente y no a la inexistencia de ellas. En la Figura 6 se indica la variación del ángulo de fase de Venus durante el periodo que abarcan las imágenes analizadas.

Asimismo, la cámara UVI, de forma general, tomó cada día secuencias de imágenes en intervalos de unas 2 h durante aproximadamente 14 h [99].

Figura 5: Ejemplo comparación filtros (a) 283 nm y (b) 365 nm . Imágenes de Akatsuki/UVI de la órbita $r0013$ tomadas el día 25/4/2016 a las 13 : 13 : 40 y 13 : 17 : 16, respectivamente.

Figura 6: Ángulo de fase. Un ángulo de 90° se corresponde con una iluminación de la mitad de Venus y la gráfica (b) presenta picos cada 10 días, aproximadamente, debido a que Akatsuki observa Venus con una geometría de observación rápidamente cambiante al pasar por el pericentro de su órbita.

2.2. Manipulación y procesado de imágenes

Las técnicas empleadas para la manipulación y el posterior procesamiento de las imágenes han sido:

Matlab. Un código propio escrito (ver apéndice D) en este lenguaje de programación ha permitido aplicar a un gran número de imágenes la técnica denominada *Unsharp mask*. Esta se define como una técnica de procesado de imágenes empleada para mejorar su nitidez de forma que comprime el rango dinámico² dividiendo la versión original de una imagen por una versión de baja resolución, es decir, borrosa. El resultado final es tal que se suavizan los detalles a gran escala y se realzan los más finos, incluso en un rango dinámico amplio. Lo que ayuda a distinguir mejor los patrones de ondas. En Matlab se aplica por medio de la función *imsharpen* siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

- Creación de una imagen suavizada. Se aplica un filtro Gaussiano para suavizar la imagen original. Se ajusta un parámetro llamado *Radius* (radio) asociado a la desviación estándar del filtro de forma que permite controlar el tamaño de la región en torno a los píxeles de los bordes afectada por el suavizado.
- Creación de una máscara. Se obtiene una máscara restando la imagen suavizada anterior de la imagen original. Lo que acentúa los detalles y bordes presentes en la imagen original.
- Ajuste de la máscara. La máscara se ajusta multiplicándola por otro parámetro denominado *Amount* (cantidad) el cual controla la cantidad de realce aplicado a los detalles y bordes.

²El rango dinámico es la proporción entre las partes más brillantes y las más oscuras de una imagen, desde el negro puro hasta el blanco más claro

- Combinación de la imagen original y la máscara ajustada. Se suma la máscara a la imagen original para obtener la imagen final de tal forma que se aumentan los píxeles de la imagen original en las regiones de realce, lo que resulta en una imagen con mayor nitidez y contraste en los detalles y bordes.

En la Figura 7b se puede contemplar el resultado del procesado de las imágenes empleando Matlab.

IDL. Se ha empleado un software denominado *Automatic Cloud Tracking* (ACT) el cual fue elaborado en el lenguaje informático llamado *Interactive Data Language* (IDL) y fue empleado en anteriores trabajos como Peralta et al. 2018 [100]. Se encuentra diseñado de forma que se trabaja con pares de imágenes y el procedimiento de manipulación y procesado de las imágenes en el software es el siguiente.

- Proyección cilíndrica. Se realiza una proyección de las imágenes originales en coordenadas cilíndricas facilitando la observación y análisis de las ondas así como la realización de las medidas correspondientes. Se emplea este tipo de proyección, en lugar de la polar, debido a la órbita ecuatorial de Akatsuki. Su configuración se lleva a cabo escogiendo los valores límites de longitud geográfica o hora local. En nuestro caso, se escogieron unos valores de hora local de 18h para el Oeste y 6h para el Este ya que, debido a la rotación retrógrada de Venus, amanece por el Este y, además, se trata de un rango horario suficientemente grande para la observación al completo del lado diurno del planeta. También, en la configuración del software para la proyección de las imágenes se debe indicar una resolución de imagen única, en unidades de $^{\circ}/pixel$, que ha sido escogida, para cada par de imágenes con las que se trabaja, observando previamente en el software los valores de resolución presentes en las diferentes regiones visibles del planeta en cada imagen.
- Corrección de Minnaert. Es una corrección fotométrica en la cual se emplea la ley de Minnaert a la hora de corregir la radiancia³ obtenida en las imágenes con el objetivo de eliminar su dependencia con la geometría de la observación y la geometría esférica del planeta. Esto permite estudiar los objetos astronómicos con mayor precisión ya que aumenta el contraste de la morfología observada y permite el estudio de las propiedades relacionadas con el brillo al eliminar su dependencia con la geometría de la observación y de la superficie planetaria.

Para ello, se aplica un procedimiento similar al indicado en trabajos anteriores como Titov et al. 2012 [78] o Piccialli et al. 2014 [89]. Se trata de aplicar la ley de Minnaert en cada píxel de tal modo que se ajusta un cierto parámetro denominado *índice de Minnaert* que permitirá la normalización de la imagen. En ACT, la expresión que define este procedimiento resulta:

$$I_{norm} = \frac{I(\mu, \mu_0)}{\mu^{\kappa-1} \mu_0^{\kappa}}$$

donde $I(\mu, \mu_0)$ es el brillo medido por cada píxel de la imagen original de la cámara, I_{norm} el brillo de Venus para un valor nulo del ángulo de fase, κ es el índice de Minnaert,

³La radiancia se trata de la cantidad de energía que se emite o se refleja por unidad de área y dirección, en una longitud de onda específica. En este caso hace referencia al factor de radiancia el cual es una medida de la cantidad de radiancia recibida por el detector de la cámara.

μ es el coseno del ángulo cenital de la sonda espacial y μ_0 el coseno del ángulo cenital solar. Este último ángulo se definirá más adelante.

- Unsharp mask. Se trata de la misma técnica indicada en el caso de Matlab. Sin embargo, el software ACT implementa esta técnica por medio de la expresión:

$$I = a \cdot I_0 - b \cdot I_S$$

donde I es la imagen final procesada, I_0 la imagen original, a y b dos parámetros que permiten controlar la intensidad del enfoque y el suavizado, y I_S es una versión de la imagen suavizada como la obtenida en el procedimiento del unsharp mask en Matlab, aunque se emplea un filtro de promedio en lugar del filtro Gaussiano. Ambos filtros se diferencian principalmente en que el Gaussiano suaviza la imagen utilizando la función de distribución gaussiana, mientras que el otro suaviza la imagen mediante el cálculo del promedio de los valores de los píxeles vecinos. Por tanto, el radio empleado en el filtro en este caso se refiere al tamaño de la región afectada por dicho promedio. Además, los parámetros que regula el usuario son a , b y el radio empleado en el filtro para generar la imagen suavizada.

- Thresholding para corregir sobrecorrecciones. Tras la corrección de Minnaert y el unsharp mask es necesario eliminar los píxeles que se saturan. Esto se lleva a cabo disminuyendo dos parámetros: El *ángulo cenital solar (SZA)* se trata del ángulo entre la radiación solar incidente y el eje vertical normal que pasa por el cenit local, y el *ángulo de emisión (EA)* es el ángulo entre la radiación solar reflejada por el planeta y el ángulo de visión de la cámara. Este ajuste de ambos ángulos en ACT se realiza asignando un brillo nulo a todos los píxeles cuyos ángulos se encuentren fuera del rango establecido por el usuario.
- Ajuste del brillo y contraste. De forma adicional, tras aplicar cualquier procesamiento a las imágenes es necesario ajustar el brillo y el contraste. Esto se realiza en el software aplicando la siguiente expresión.

$$I = b \cdot \left(I_0 - \frac{a_{max}}{2} \right) + \frac{a_{max}}{2} + a$$

donde I es la imagen final cuyo brillo y contraste ha sido ajustado, I_0 es la imagen original, a_{max} es el brillo máximo de la imagen y a y b son los valores de brillo y contraste determinados por el usuario. Además, se puede visualizar el perfil de brillo de las imágenes representado en un histograma situado junto a la propia imagen.

Ahora bien, es posible encontrar píxeles con valores de brillo negativos o superiores al valor máximo. Por tanto, en el código del programa se incluye la instrucción correspondiente para reemplazar estos valores por nulos o por el valor máximo, respectivamente.

En la Figura 7c se puede observar el resultado final tras aplicar el procesamiento del software ACT.

2.3. Detección de ondas

Se ha realizado una búsqueda sistemática de paquetes de ondas en las imágenes mediante inspección visual. Las imágenes empleadas se encuentran en la base de datos de la misión

Figura 7: Ejemplo de procesado de imágenes en (b) Matlab y (c) IDL. Imagen de Akatsuki/UVI de la órbita r0014 tomada el día 3/5/2016 a las 15 : 17 : 15 con el filtro de 365 *nm*.

[101], que permite acceder a ellas libremente.

Para mejorar la visualización de las ondas, primeramente, se les aplicó un primer procesado empleando la técnica de unsharp mask en Matlab por medio del código presentado en el Apéndice D, el cual facilitó el procesado de un gran volumen de imágenes de una forma más rápida y sencilla. Tras esto, se realizaron GIFs animados por medio del software de edición de imágenes GIMP con secuencias de imágenes consideradas válidas, según lo indicado en la sección 2.1, cuya diferencia entre imágenes consecutivas son las 2 *h* mencionadas en dicha sección. Así, se puede realizar una primera elección de secuencias en las que se escogen los primeros candidatos a paquetes.

A continuación, empleando el software ACT, se comprobó si los paquetes de onda son visibles en una secuencia de dos o más imágenes consecutivas de Venus. En caso afirmativo, se realizó una medida de las propiedades dinámicas de estos candidatos así como del viento en sus proximidades ya que se consideró necesario que los paquetes tuvieran una velocidad de fase absoluta distinta a los vientos. La técnica empleada para la obtención de estas medidas dinámicas se indica en la sección 2.4.

Por otro lado, cabe destacar que se han rechazado posibles paquetes de ondas en los que no se llegaban a observar más de dos crestas, y otra de las condiciones del criterio empleado, la necesidad de observar el paquete en más de una imagen, indicaría que no puedan observarse ondas dispersivas. Su tiempo de vida es menor que en las ondas no dispersivas puesto que los

paquetes de ondas suelen encontrarse compuestos por ondas de modos de oscilación distintos y, si dichos modos se propagan con distinta velocidad, el paquete tiende a dispersarse y, por tanto, a desaparecer antes [38, Págs. 131-132].

2.4. Caracterización de las propiedades de las ondas

Se han caracterizadas tanto propiedades morfológicas (número de crestas, longitud de onda horizontal y longitud, anchura y orientación de los paquetes de ondas) como dinámicas (velocidad de fase y tiempo de vida) de los paquetes de ondas.

En primer lugar, se realizaron las medidas de localización de los paquetes: latitud, longitud y hora local. Para ello, en el software ACT, se selecciona la región del paquete de forma que abarque toda su extensión. Así, en la consola del software, se nos indican ciertos datos entre los que únicamente nos interesan los valores medios de la latitud, longitud y hora local, y sus valores máximos y mínimos para el cálculo de sus incertidumbres como la semidiferencia entre ambos valores.

Para la medida de distancias (km), se seleccionan en la imagen los dos puntos (píxeles) cuya distancia quiere obtenerse y el software nos aporta su valor empleando la siguiente expresión [92]:

$$Dist = \frac{\pi \sqrt{((\lambda_2 - \lambda_1) \cos(\bar{\phi} \frac{\pi}{180}))^2 + (\phi_2 - \phi_1)^2}}{180} (R + h) \quad (3)$$

donde λ_1 , λ_2 y ϕ_1 , ϕ_2 son las longitudes y latitudes geográficas de ambos puntos, $\bar{\phi}$ es el valor de la latitud media entre dichos puntos, $R = 6051,8 km$ es el radio del planeta y h la altitud de la capa de nubes observada, ie, $70 km$ en nuestro caso. Además, la incertidumbre se indica junto a la medida en la consola de IDL y vendrá dada por el promedio de la resolución espacial por pixel de la imagen en la zona de la medida, aunque el error podrá ser mayor debido a que las medidas son realizadas manualmente.

Por tanto, haciendo uso de esta herramienta, se han calculado la longitud de onda horizontal y la longitud y anchura de los paquetes.

En el caso de la longitud de onda, se ha medido la distancia entre varias combinaciones de crestas consecutivas de cada paquete y se ha empleado el valor medio. Como incertidumbre, se ha usado la desviación estándar excepto en los casos en que esta era menor que el error de la medida, para los cuales se utilizaba dicho valor.

A partir de la realización de las medidas de las longitudes de onda de dicha forma, se ha calculado la longitud de los paquetes como la suma de las distintas distancias entre las crestas consecutivas y, por ello, las incertidumbres se obtienen como la suma de los errores de esas distancias. Lo que difiere en el método empleado por Peralta et al. 2008 [91] y Silva et al. 2021 [92] en los que se midió la distancia entre los valles o crestas situados en ambos extremos del paquete.

En cuanto a la medida de las anchuras, se ha realizado midiendo las distancias entre los dos puntos más extremos de los paquetes en la dirección de los valles y crestas. Entonces, sus incertidumbres vienen dadas también en la consola de IDL.

En cuanto a la orientación, para nuestro estudio, queda definida como el ángulo entre el eje perpendicular del paquete y el paralelo local. De esta forma, su medida se ha realizado aprovechando el valor de la orientación de las diferentes medidas realizadas para hallar la longitud de onda horizontal para cada paquete y se indica en la consola de IDL, donde se calcula, en grados, empleando la expresión:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda}\right) \quad (4)$$

Por lo tanto, el valor final de orientación para cada paquete se trata del valor medio de las diferentes medidas realizadas y su incertidumbre es la desviación estándar.

Por último, la técnica empleada para la realización de las medidas dinámicas es la misma que la empleada para medir vientos en otros trabajos anteriores como Peralta et al. 2018 [100], Gonçalves et al. 2020 [102] o Silva et al. 2021 [92]. Dicha técnica se realiza en el software ACT y consiste en la medida de la velocidad de un mismo trazador observado en dos imágenes. De forma que, si se escoge como trazador un valle o una cresta de un paquete de ondas, esta medida de velocidad se corresponde con la velocidad de fase absoluta del paquete mientras que, si el trazador se sitúa sobre un detalle nuboso ajeno al paquete de ondas, la medida se atribuye a la velocidad del viento. Estas imágenes se procesan empleando la sistemática explicada en la sección 2.3 y, a partir de los datos de localización del trazador en ambas imágenes, las componentes zonal u y meridional v de su velocidad ($m s^{-1}$) se hallan empleando las siguientes expresiones [103, Apéndice A]:

$$u = \frac{\cos(\bar{\phi})R\Delta\lambda\frac{\pi}{180}}{\Delta t} \quad v = \frac{\Delta\phi R\frac{\pi}{180}}{\Delta t} \quad (5)$$

donde $\bar{\phi}$ es el valor medio de la latitud del trazador de la medida, R el radio planetario, $\Delta\lambda$ y $\Delta\phi$ el desplazamiento medido en grados de longitud y latitud, respectivamente, y Δt el intervalo de tiempo entre las dos imágenes empleadas en la medida, que en nuestro caso han sido de entre unas 2 y unas 14 h . Además, la obtención de sus incertidumbres se indica en la sección 2.6.

No obstante, en este trabajo se tendrá en cuenta únicamente la componente zonal, despreciándose la meridional, ya que en las medidas realizadas de esta última se encuentra un error relativo medio del 102,93 % y un ratio medio v/u del 7,23 %.

2.4.1. Frecuencia de Brunt-Väisälä (BV)

Tal y como se comenta en el apéndice A, la frecuencia de BV (s^{-1}) se trata de la frecuencia característica de oscilación de una capa de aire en equilibrio en una atmósfera estratificada establemente, ie, la frecuencia máxima a la que podrá propagarse un fenómeno ondulatorio [70, Págs. 19-20]. En este trabajo se ha empleado la siguiente expresión para su cálculo (Ver Apéndice A):

$$N = \sqrt{g \cdot \frac{S}{T}} \quad (6)$$

donde S es la denominada *estabilidad estática*⁴ ($K km^{-1}$), g es la gravedad del planeta ($m s^{-2}$) y T la temperatura atmosférica (K).

Se han obtenido dos valores de este parámetro para dos rangos de latitudes: entre el ecuador y los 30° y entre 30° y 60° . Se desprecian latitudes mayores a 60° ya que no se han podido observar ondas más allá de dicha latitud. Para el cálculo de ambos valores se han empleado los resultados de las medidas de temperatura y estabilidad estática, obtenidas mediante la técnica de radio ocultación, presentes en Ando et al. 2020 [93]. Para el primer rango de latitudes, la radio ocultación se corresponde a la realizada por el instrumento USO de Akatsuki, mientras que para el otro rango, Ando et al. 2020 no aclara si los datos corresponden a este mismo instrumento o al instrumento VeRa de la misión Venus Express. Debido a que no se aportaron directamente los datos numéricos en el trabajo sino en una gráfica, se realizó una digitalización de las gráficas pertinentes [93, Figs. 4 y 5] y se escogieron los valores mínimos y máximos tanto de estabilidad estática como de temperatura para la altura correspondiente, $70 km$, teniendo en cuenta los extremos de las barras de error de las medidas. De forma que el valor final de este término, para cada rango de latitudes, se trata del valor medio de los dos valores obtenidos al aplicar la expresión (6) para los valores mínimos de S y de T por un lado y los máximos por otro, ie,

$$N_{min} = \sqrt{\frac{g \cdot S_{min}}{T_{min}}} \quad y \quad N_{max} = \sqrt{\frac{g \cdot S_{max}}{T_{max}}} \quad (7)$$

En cuanto al valor de la aceleración de la gravedad empleado, se ha extraído de un modelo atmosférico de Venus denominado *Venus International Reference Atmosphere* (VIRA) [104] con un mismo valor para ambos rangos de latitud ($g = 8,667 m s^{-2}$), lo que no influirá en los resultados ya que esta posee una dependencia muy pequeña con la latitud.

2.5. Consideraciones teóricas

Nos centraremos en el caso de ondas de gravedad ya que, como veremos más adelante, las ondas observadas se corresponderán únicamente a este tipo.

En el apéndice B se realiza un breve análisis para la obtención de la ecuación de este tipo de ondas atmosféricas y en donde la expresión (B.3) nos permite obtener la correspondiente *relación de dispersión*:

$$\Omega \equiv \omega - u_0 k = \pm \frac{N \cdot k}{\sqrt{k^2 + m^2}} \quad (8)$$

donde Ω se trata de la frecuencia intrínseca de la onda respecto del viento de fondo (s^{-1}), ω es la frecuencia absoluta medida en las observaciones, u_0 es la componente zonal del flujo de los vientos de fondo, N la frecuencia de BV y $k = \frac{2\pi}{\lambda_x}$ y $m = \frac{2\pi}{\lambda_z}$ los números de onda zonal y vertical (km^{-1}) tal que λ_x y λ_z se corresponden a las longitudes de onda correspondientes. Ahora bien, el convenio de signos empleado es el siguiente: se emplea el sistema de referencia llamado *East-North-Up* (ENU), en el que el sentido de giro de tanto la superficie como la atmósfera de Venus es negativo (retrógrado), por tanto, los vientos y las ondas que se

⁴Parámetro que mide la capacidad de una atmósfera para permitir desplazamientos adiabáticos, debidos a la fuerza de flotación, de un cierto volumen de aire en torno a un estado de equilibrio de forma que tiende a volver a él.

desplacen en el mismo sentido tendrán valores de velocidad negativos. Además, considerando que las componentes del vector de onda pueden tomar valores positivos y negativos y que poseen valores reales, ie, $k, m \in \mathbb{R}$ y $|k| = \frac{2\pi}{\lambda_x}$, $|m| = \frac{2\pi}{\lambda_z}$, y estableciendo que las frecuencias únicamente toman valores positivos ($\omega, \Omega > 0$), en la expresión (8) se escoge la rama positiva (negativa) para una propagación zonal de la onda en el sentido positivo (negativo) del sistema de referencia ENU.

Dicho esto, la componente zonal de la velocidad de fase intrínseca relativa al viento de fondo resulta:

$$c \equiv \frac{\Omega}{k} = c_x - u_0 = \pm \frac{N}{\sqrt{k^2 + m^2}} \quad (9)$$

donde $c_x \equiv \frac{\omega}{k}$ se define como la componente zonal de la velocidad de fase absoluta de la onda y, en este caso, la rama positiva (negativa) se corresponde al caso en que el módulo de la velocidad absoluta de la onda es mayor (menor) que el de la velocidad del viento.

Por otro lado, dado que se espera una propagación vertical de estas ondas, lo que corresponde a $m \in \mathbb{R}$, el módulo de la velocidad de fase intrínseca debe cumplir la condición [89]:

$$|c| \leq \frac{N}{|k|} \quad (10)$$

de modo que se obtiene una cota superior para los módulos de dichas medidas dinámicas de las ondas.

También se puede obtener esta cota a partir de la definición de la frecuencia de BV, ya que para la presencia de fenómenos ondulatorios se deben dar valores de frecuencias menores o iguales que los de la frecuencia de BV, ie, $\Omega \leq N \leftrightarrow \Omega = |c| \cdot |k| \leq N$, lo que puede deducirse de forma matemática teniendo en cuenta lo siguiente:

$$\Omega = \frac{N \cdot |k|}{\sqrt{k^2 + m^2}} = N \cdot \cos \theta \quad (\theta \in [0, 90]^\circ) \quad (11)$$

donde θ es el ángulo que subtende el vector de onda con la vertical.

2.6. Análisis de incertidumbres

A continuación se indican las incertidumbres de las propiedades y parámetros medidos y calculados en este trabajo:

La frecuencia de BV, cuya incertidumbre viene dada, según el modo en que se llevó a cabo su cálculo, por la semidiferencia de los pares de valores (7), para cada rango de latitudes, ie,

$$\delta N = \frac{N_{max} - N_{min}}{2} \quad (12)$$

La velocidad de fase intrínseca que, definida como la diferencia entre la velocidad de fase absoluta y la velocidad media de los vientos, tendrá una incertidumbre dada por la suma de las incertidumbres de estas dos medidas, ie, $\delta c = \delta c_x + \delta u_0$.

La longitud de onda horizontal cuya incertidumbre ya se analizó anteriormente en la sección 2.4.

Por otro lado, se tienen las medidas dinámicas cuyas incertidumbres vienen indicadas en el software y se calculan a partir de la expresión empleada por Peralta 2008 [103, Apénd. A]:

$$\delta u = \frac{\delta(\Delta X)}{\Delta t} \quad \delta v = \frac{\delta(\Delta Y)}{\Delta t} \quad (13)$$

donde ΔX y ΔY son los valores absolutos de los desplazamientos longitudinal y latitudinal de los trazadores, de forma que su incertidumbre se trata de la resolución espacial, y Δt es el intervalo de tiempo entre las dos imágenes empleadas en la medida.

3. Resultados

Se han analizado un total de 311 imágenes capturadas con el filtro de 365 nm de la cámara UVI a bordo de la misión Akatsuki, el cual permite observar la distribución del absorbente desconocido y la radiación solar UV reflejada por las nubes ($\sim 70 \text{ km}$). Dada la órbita ecuatorial de Akatsuki, en estas imágenes se observan con mayor resolución las latitudes bajas y medias. Además, las imágenes fueron adquiridas a lo largo de un período de unos 7 meses, desde el 7 de Diciembre de 2015 hasta el 1 de Julio del año siguiente y poseen una resolución espacial de entre 14 y 88 km/pixel (0,13 y 0,82 $^\circ/\text{pixel}$).

3.1. Morfología de los paquetes

En la Figura 8 se han expuesto los paquetes de ondas que han podido detectarse en este estudio. Se tratan de un total de 14 paquetes localizados principalmente en la zona del ecuador aunque también en latitudes intermedias.

En 4 de las 7 secuencias de imágenes en que se han descubierto ondas, se observan varios paquetes propagándose simultáneamente. Además, en varias ocasiones, la anchura no puede medirse del todo correctamente y se extiende más allá de la distancia medida ya que el patrón de ondas no se observa claramente a lo largo de toda su anchura. En estos casos, los valores de anchura han de interpretarse como una cota inferior en la que el patrón es visible de forma clara. Esto sucede con los paquetes 18₄, 18₅, 19₄ y 19₆ (ver nomenclatura tanto en la Figura 8 como en las Tablas 3 y 4).

En el caso de los paquetes 19₄ y 19₆ (las imágenes de las Figuras 8e y 8f poseen una diferencia temporal de unas 4 h), y 19₈ y 19₉, es posible que tengamos superposición de varios paquetes, un fenómeno ya observado anteriormente en Piccialli et al. 2014 [89].

3.2. Propiedades horizontales de los paquetes

En las Tablas 3 y 4, se indica un resumen de los resultados obtenidos para las diferentes medidas y cálculos realizados. Para una mejor visualización de los resultados, no se ha considerado necesario indicar las incertidumbres de las medidas de latitud y longitud ya que algunas poseen valores pequeños y sus incertidumbres llegan a ser mayores que las propias medidas. Además, es importante tener en cuenta que estas medidas se corresponden a las del punto central de los paquetes.

Se han obtenido para la extensión de los paquetes de ondas valores de entre 1220 ± 160 y $4500 \pm 600 \text{ km}$ con un promedio de $2045 \pm 1040 \text{ km}$, mientras que la anchura promedio posee un valor de $2370 \pm 1150 \text{ km}$. Las longitudes de onda horizontales se centran, principalmente, en un rango comprendido entre los 380 ± 110 y $1110 \pm 130 \text{ km}$ con un valor medio de $635 \pm 167 \text{ km}$. En cuanto a la orientación de los paquetes respecto al paralelo local, varía entre los apenas $3 \pm 8^\circ$ y los $73 \pm 7^\circ$. Aunque, en la mayoría de los paquetes, no sobrepasan los 20° , sobre todo a bajas latitudes. Lo que podría indicar que tienden a orientarse paralelos al ecuador en esas latitudes. Además, destaca el paquete 19₃ (ver en Figuras 8e y 8f y nomenclatura en Tablas 3 y 4) situado muy cerca del ecuador pero con el mayor valor de orientación ($73 \pm 7^\circ$).

El perfil en latitud de las propiedades morfológicas de los paquetes medidos se presenta en la Figura 9 sin que parezca observarse una correlación entre el tamaño o la longitud de

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Figura 8: Imágenes de los 14 paquetes de ondas detectados en este estudio: (a) 18₁; (b) 18₂, 18₃ y 18₄; (c) 18₅; (d) 19₁; (e) 19₂, 19₃ y 19₄; (f) 19₃, 19₅ y 19₆; (g) 19₇, 19₈ y 19₉. Ver Tablas 3 y 4.

Órbita	Fecha (mm/dd/aaaa)	Latitud (°)	Longitud (°)	Nº crestas	AP (km)	LP (km)	OP (°)
18 ₁	06/16/2016	4	356	4	> 4270±90	2400±300	3±8
18 ₂	06/17/2016	-4	331	4	3930±80	1700±250	11±4
18 ₃	06/17/2016	-10	353	4	1920±80	1640±250	11±3
18 ₄	06/17/2016	-36	356	3	> 2650±80	1260±170	58±3
18 ₅	06/17/2016	-22	20	3	> 2500±80	1220±160	50±0
19 ₁	06/22/2016	-12	36	7	1000±60	2300±400	33±6
19 ₂	06/24/2016	-11	14	5	2220±90	2600±300	7,7±2,0
19 ₃	06/24/2016	-8	19	3	1660±90	1790±170	73±7
19 ₄	06/24/2016	31	28	3	> 5000±100	1260±190	51±8
19 ₅	06/24/2016	-3	30	5	2280±80	2900±300	19±17
19 ₆	06/24/2016	32	47	3	> 2430±100	1520±190	68±2
19 ₇	06/26/2016	-21	29	5	1090±90	4400±400	18±5
19 ₈	06/26/2016	25	359	6	> 1030±90	2900±500	9±13
19 ₉	06/26/2016	9	9	8	2310±90	4500±600	16±6

Tabla 3: Resumen de las propiedades de las ondas I. Donde se emplean siglas para la anchura AP, longitud LP y orientación OP de los paquetes de ondas. Los subíndices de los números de órbitas se emplean para denotar las diferentes ondas.

Órbita	Latitud (°)	λ_x (km)	c (ms^{-1})	TV (h)
18 ₁	4	790±140	-10±6	12
18 ₂	-4	570±50	-4±4	8
18 ₃	-10	550±130	-6±4	14
18 ₄	-36	630±60	-16±5	8
18 ₅	-22	608±5	1±7	4
19 ₁	-12	380±110	3±3	12
19 ₂	-11	660±170	-2±8	10
19 ₃	-8	890±30	-3±9	8
19 ₄	31	630±40	-4±8	12
19 ₅	-3	720±120	2±8	4
19 ₆	32	760±60	6±9	6
19 ₇	-21	1110±130	-5±8	6
19 ₈	25	580±60	3±7	4
19 ₉	9	640±200	7±7	14

Tabla 4: Resumen de las propiedades de las ondas II. Donde se emplean siglas para el tiempo de vida mínimo TV de los paquetes.

onda con la latitud. Sin embargo, aunque no aparezca reflejado en la gráfica de la Figura 9c, los paquetes parecen poseer mayor extensión en anchura para las latitudes mayores. Esto teniendo en cuenta lo indicado anteriormente sobre que algunas medidas de anchura se tratarían de una cota inferior de estas.

En el caso de la orientación respecto del paralelo local, en la Figura 9b se manifiesta una pequeña tendencia hacia valores menores en la zona del ecuador.

En la Figura 9e, se puede apreciar mejor la diversidad de tamaños de los paquetes de ondas sin que tampoco se observe una correlación entre las longitudes y las anchuras. Aunque parece que a medida que aumentan las dimensiones, ambas medidas tienden a incrementar su diferencia.

Figura 9: Propiedades de los paquetes de ondas en función de la latitud: Longitud de onda horizontal (a), Orientación del paquete (b), Anchura del paquete (c) y Longitud del paquete (d). También, se representan las longitudes de los paquetes frente a su anchura (e), donde la línea azul indica la posición de los paquetes en caso de que ambas características métricas coincidiesen.

3.3. Localización geográfica de los paquetes

Las Figuras 10a y 10b muestran la localización geográfica de los paquetes de ondas en términos de latitud y longitud o hora local, junto con la elevación de la superficie dada por los datos de la misión Magallanes en el caso de la primera gráfica [105]. Es importante indicar que se trata de la localización de los paquetes medida en la imagen en que se divisan por primera vez.

En la Figura 10a, se observa una concentración de la actividad de los paquetes en una misma región determinada por pequeñas y altas longitudes, y en bajas latitudes que no llegan a superar los 30° ni hacia el Norte ni hacia el Sur.

En cuanto a la Figura 10b, se puede ver que los paquetes observados se concentran sobre todo en torno a las 13 ± 2 h salvo uno de ellos que se observó a las 8 h (19₇).

3.4. Propiedades dinámicas de los paquetes

En la Tabla 4 se indican las propiedades dinámicas medidas y en la Figura 11 se muestra el perfil de viento zonal junto con las medidas de las componentes zonales de las velocidades de fase absolutas en función de la latitud. Se muestra que las velocidades zonales intrínsecas de los paquetes de ondas no superan los 10 m s^{-1} excepto para un caso aislado, con un valor medio de $4,0 \pm 3,8 \text{ m s}^{-1}$. Además, indican que la mayoría de paquetes se mueven con mayor velocidad que el viento zonal medio dado que, en su mayoría, estas velocidades poseen valores negativos. Esto teniendo en cuenta el movimiento retrógrado de la atmósfera en el sistema de referencia ENU.

Por otro lado, el tiempo de vida mínimo TV se corresponde con el tiempo en que el paquete deja de ser visible en la secuencia de imágenes. Esto puede suceder cuando la cámara deja de apuntar a la región atmosférica en la que la onda se estaba propagando o a que la diferencia temporal hasta la siguiente imagen tomada después de la última observación del paquete supera significativamente las 2 h, en torno a unas 10 h entre el final de la secuencia de imágenes de UVI y el inicio de la del día siguiente, de forma que, en ese momento, la región donde se encontraba el paquete ya no es visible para la cámara. La importancia de esta medida se encuentra en que puede estar relacionada con el tiempo de vida de la fuente originadora de las ondas así como en cambios locales de la cizalla del viento zonal [89]. También, en vista de que la estabilidad estática y la frecuencia de BV son relativamente uniformes por encima de las nubes [93], tal y como se menciona en Piccialli et al. 2014 [89], sus efectos en el tiempo de vida de los paquetes no serán demasiado intensos. En ningún caso se considera que tengamos evidencia observacional del momento en que se produce la dispersión de alguno de los paquetes. En la Figura 12 se puede analizar una posible relación entre la velocidad de fase intrínseca y el TV, sin embargo, no parece encontrarse ninguna conexión entre ambas medidas.

(a)

(b)

Figura 10: Localización geográfica de los paquetes de ondas en términos de latitud y (a) longitud con elevación de la superficie de Venus [105] o (b) hora local.

Figura 11: Velocidades de fase absolutas de los paquetes de ondas en comparación con el viento zonal medio

Figura 12: Velocidad de fase intrínseca de los paquetes en función del TV

4. Discusión

4.1. Resultados generales

En vista de la cantidad de ondas detectadas en el rango del UV tanto en este estudio como en observaciones previas, se advierte de una mayor dificultad a la hora de observarlas puesto que se han encontrado un número bastante mayor en otros rangos espectrales y niveles verticales [89, 91, 92]. Lo que puede deberse, entre otras cosas, a la atenuación de la transmisión de las ondas desde la atmósfera más profunda a la región observada en el UV a consecuencia de la gran influencia de la propagación vertical de las ondas de gravedad de pequeña escala con el perfil vertical de estabilidad estática y la variación vertical de los vientos zonales [106]. Además, en este trabajo, el número tan bajo de ondas localizadas no ha permitido realizar un estudio estadístico de sus propiedades.

Destacan dos casos en los que puede haberse observado el mismo paquete en días diferentes. Se tratan de los paquetes 19_1 y 19_7 , que se observaron con una diferencia de los 4 días de la rotación de la atmósfera de Venus, y los paquetes 18_2 y 19_2 , en los cuales la diferencia temporal es de 7 días correspondientes a casi dos rotaciones de la atmósfera. La principal razón que da pie a dicha posibilidad se trata de la similitud de la morfología de los paquetes y de la de los rasgos y contrastes observados en las imágenes. Además, se encuentran valores de latitud y longitud cercanos aunque la cinemática de los paquetes no parece concordar, sobre todo, en el primer caso ($3 \pm 3 \text{ ms}^{-1}$ y $-5 \pm 8 \text{ ms}^{-1}$) y en el cual se han medido longitudes de onda horizontales bastante dispares ($380 \pm 110 \text{ km}$ y $1110 \pm 130 \text{ km}$).

De entre los trabajos anteriores en que se caracterizaron ondas en la atmósfera de Venus, únicamente se ha encontrado un paquete de ondas con morfología similar al de alguno de los detectados en este trabajo (Piccialli et al. 2014 [89, Fig. 4]). Otro paquete de ondas similar fue observado en Rossow et al. 1980 [61, Fig. 11] aunque no se midieron sus propiedades. Por otro lado, se encuentran paquetes de ondas con una morfología similar a las ya observadas con anterioridad, los patrones con forma arqueada (18_1 , 18_2 , 18_3) y los cinturones circumequatoriales (19_3), en este último concuerdan los valores tanto de extensión como de propagación así como el sentido de propagación aunque no se encuentra orientado del todo perpendicular al ecuador. Otros paquetes (18_4 , 18_5 , 19_4 , 19_6) poseen una gran extensión y se sitúan en regiones similares del Norte y Sur, lo que parece ser característico de latitudes más altas.

Por otro lado, analizando el perfil vertical de la estabilidad estática a bajas latitudes ($0 - 60^\circ$) presente en la Figura 2 o en estudios como Ando et al. 2020 [93, Fig. 5], se puede apreciar la presencia de una capa con un valor casi neutro de esta propiedad en torno a los $50 - 60 \text{ km}$ de altura, donde se favorece el desarrollo de la convección vertical [107]. Esto tiene posibles implicaciones en la propagación de las ondas de gravedad desde la región inferior de las nubes hacia la superior y la cima de estas, ya que se produce un confinamiento de las ondas impidiéndose dicha propagación [21, 108].

Sin embargo, en la altura correspondiente a las imágenes analizadas en este trabajo, no existe dicho confinamiento y se permite la propagación vertical libre de las ondas de gravedad, aunque se puede encontrar una posible atenuación debido a una amortiguación radiativa en la mesosfera [94]. Por lo que se podría producir la posible desaparición de alguna onda en

las imágenes debido a que se traslade a una altura diferente que no pueda observarse en el filtro en cuestión. Si bien no parece haberse dado esto en nuestro caso.

También, hay consecuencias en relación a las fuentes posibles. Esto es ya que, si no se permite la propagación vertical de las ondas con ciertas propiedades, dichas ondas no puedan tener su origen en procesos localizados por debajo de la capa neutra. Salvo que se produzca algún tipo de efecto túnel, como podría ser el caso de las ondas estacionarias que se generan en la superficie pero se observan en las nubes altas [109]. Igualmente, al favorecerse los procesos convectivos en la región neutra, estos podrían tratarse de la causa de la generación de ondas observadas en zonas superiores.

Se ha investigado la posibilidad de que el origen de algunas de las ondas venga dado por inestabilidades dinámicas debido a la presencia de fenómenos como una corriente en chorro, lo que ha sido observado en la estratosfera terrestre con ondas de corto periodo [110, 111] y también en la atmósfera venusiana [112], y se encuentra relacionado con el término de cizalla del viento. Analizando las medidas del viento zonal medio obtenidas por Horinouchi et al. 2018 [113] en fechas correspondientes a las primeras órbitas de Akatsuki hasta Agosto de 2016, se puede relacionar al paquete 18₄ hallado en una latitud de $36 \pm 6^\circ\text{S}$ con una notable variación en el perfil meridional del viento zonal medio en una latitud de unos $35 - 45^\circ\text{S}$. También, los paquetes 19₄ y 19₆, encontrados en latitudes de $31 \pm 14^\circ\text{N}$ y $32 \pm 11^\circ\text{N}$, respectivamente, podrían vincularse a otra posible cizalla meridional del viento zonal presente en una latitud de unos 35°N .

Respecto a la cizalla vertical del viento zonal medio, podrían analizarse las diferencias entre las medidas realizadas por ambos filtros de la cámara UVI suponiendo que se observan capas con alturas diferentes. Esto se menciona en el trabajo de Horinouchi et al. 2018 aunque no de forma conclusiva. Aún así, procediendo de dicha forma se encontraría una notable variación vertical de los vientos zonales en latitudes de entre unos $10 - 20^\circ\text{N}$ y unos $30 - 42^\circ\text{N}$, las cuales pueden ser relacionadas también con los paquetes 19₄ y 19₆ mencionados antes pero además con los paquetes 19₈ y 19₉ cuyas medidas de latitud son $25 \pm 7^\circ\text{N}$ y $9 \pm 11^\circ\text{N}$, respectivamente. Sin embargo, es importante remarcar que esto sería asumiendo que la diferencia en las medidas del viento zonal medio en cada filtro de UVI se atribuye a la variación vertical.

En cuanto a la localización geográfica de los paquetes, en la Figura 10a se observaba una distribución longitudinal centrada en pequeñas y altas longitudes, pero correspondientes a una misma región de la superficie. Esto puede ser debido seguramente a un sesgo en las zonas geográficas de Venus observadas en las imágenes analizadas tal que no se haya cubierto toda la superficie en ellas. Por ello, no se pueden sacar conclusiones claras sobre la influencia de la longitud geográfica en la generación de las ondas como la relación entre la localización de las ondas y la elevación de la superficie. Latitudinalmente, los paquetes se encontraban en la región ecuatorial de forma que no se superan los 40° tanto hacia el Norte como hacia el Sur, consecuencia probablemente de una mejor resolución espacial en la zona ecuatorial debido a la órbita ecuatorial de Akatsuki. Lo que contrasta con el estudio de Piccialli et al. 2014 [89], en el que la órbita de Venus Express es polar, descubriéndose ondas en latitudes altas; o con el de Peralta et al. 2008 [91] en el cual se llegó a localizar ondas en la región del polo Sur también con VEx.

En la Figura 10b, donde se indicaba la hora local junto con la latitud, los paquetes se agrupaban sobre todo en torno a las $13 \pm 2 h$ salvo un caso excepcional. Lo que puede deberse a

que, como las horas correspondientes al mediodía se corresponden con ángulos solares cenitales menores y, a su vez, con una incidencia con mayor perpendicularidad de la radiación solar, se observaría un mayor contraste en las imágenes y, por tanto, se distinguirían con mayor facilidad los patrones de onda de los paquetes encontrados en dichos horarios locales al acentuarse el contraste entre valles y crestas. También, podría indicar la posibilidad de que las ondas hayan sido generadas por la presencia de convección en las nubes medias ya que la actividad convectiva del lado diurno de Venus suele observarse en horas locales cercanas al mediodía [10, 77], aunque si se produce en la zona alta de las nubes podría evitar la generación y propagación de las ondas debido a la generación de turbulencias [78]. Sin embargo, debido al posible sesgo observacional podría ser posible que esta dependencia con la hora local se deba a no haberse analizado imágenes que cubrieran un mayor rango horario local.

4.2. Clasificación de las ondas

Siguiendo el criterio de clasificación de ondas empleado por Piccialli et al. 2014 [89], basado en la nomenclatura empleada en Titov et al. 2012 [78], se pueden clasificar los paquetes de ondas en cortos, medios, largos e irregulares según la extensión de su anchura y su morfología. En dicha clasificación hay que tener en cuenta que los paquetes de este trabajo tienen mayores dimensiones debido a la menor resolución espacial de Akatsuki frente a VEx.

Los paquetes 18_4 , 18_5 , 19_4 y 19_6 se ajustan al tipo de ondas largas ya que poseen un patrón recto y extenso cuyas crestas son estrechas, a pesar de que en la Tabla 3 se muestran los valores mínimos de sus anchuras debido a que la medida se ha realizado teniendo en cuenta la parte en que el patrón de ondas se distingue mejor a sabiendas de que su extensión es mayor.

Como paquetes medios se podrían clasificar los paquetes 19_2 , 19_3 , 19_5 , 19_8 y 19_9 ya que poseen crestas paralelas e irregulares y extensiones superiores a la media.

Dentro de los paquetes pequeños podríamos incluir los paquetes 19_1 y 19_7 dado que poseen las extensiones más pequeñas aunque no sucede igual con el valor de la longitud de onda del segundo, por lo que podría no encajar en este tipo.

Por otro lado, tenemos los paquetes 18_1 , 18_2 y 18_3 que podrían concordar mejor en el tipo de ondas irregulares. Concretando que poseen una forma arqueada.

4.3. Naturaleza de las ondas

La Figura 13 se trata de una gráfica de dispersión que se ha generado siguiendo el modelo numérico de ondas atmosféricas analizado en los trabajos de Peralta et al. 2014 [75, 76] y donde se representan los valores obtenidos de las velocidades de fase intrínsecas de los paquetes de ondas frente a las medidas de sus longitudes de onda horizontales, indicándose asimismo las longitudes de onda verticales que corresponderían a ambas medidas.

Tras la representación de los datos de este estudio y verificando lo indicado anteriormente sobre la naturaleza de las ondas, se puede concluir que las ondas analizadas se tratan de ondas de gravedad ya que se encuentran en la región correspondiente a dicho tipo. Sin embargo, hay varias medidas que se encuentran en una zona sombreada en la que no se pueden despreciar los efectos de la cizalla horizontal del viento zonal aunque, teniendo en cuenta las barras de

Figura 13: Gráfica de dispersión para ondas atmosféricas de Venus en una latitud de 20° y una altura de 70 km . Las líneas de color representan las relaciones de dispersión de las ondas acústicas (rojo), ondas de gravedad (azul claro), ondas inerciales (rosa), ondas Lamb (naranja), ondas de superficie (verde) y ondas centrífugas (azul oscuro) de forma que los diferentes estilos de línea indican varias longitudes de onda verticales. Además, se indican mediante una línea gris punteada la frecuencia de BV (N), la frecuencia centrífuga (Ψ) y la frecuencia centrífuga modificada por la cizalla meridional del viento zonal (ξ); y la zona sombreada advierte de la región en la que los efectos de la cizalla meridional del viento zonal no se pueden despreciar. El modelo numérico empleado para todo ello se analiza en los trabajos de Peralta et al. 2014 [75, 76].

error, podría determinarse que la aproximación empleada despreciando la cizalla es válida. sobre todo, destaca una medida cuya velocidad de fase intrínseca es prácticamente nula. De ahí la importancia de que se tenga en cuenta la tolerancia de la medida, sobre todo en dicho caso.

Además, las medidas se encuentran en la región en que la velocidad de fase intrínseca se mantiene constante respecto de la longitud de onda horizontal lo que se ajusta a ondas no dispersivas. Esto concuerda con nuestro criterio de ondas de la sección 2, ya que se descarta la posibilidad de visualizar ondas dispersivas cuyo tiempo de vida podría no ser lo suficientemente extenso como para que la onda se detectase en más de una imagen.

4.4. Propiedades horizontales de las ondas

Las propiedades morfológicas de los paquetes de ondas son similares a las obtenidas en estudios que emplean imágenes de las misiones Mariner 10 y Pioneer Venus [13, 21] y poseen valores superiores que aquellos obtenidos en estudios que emplean imágenes de la misión

VEx [78, 82, 89, 91, 114]. Esto era de esperar debido a un mayor campo de visión y una peor resolución espacial del instrumento UVI de Akatsuki respecto de los instrumentos VMC y VIRTIS-M de VEx, aunque en el caso de VMC tenía un campo de visión tan amplio como el de UVI al observar el hemisferio Sur mientras que sí que era menor al observar el hemisferio Norte. Es más, la baja resolución de la cámara de Akatsuki no permite la observación de ondas de frecuencia superior.

En Schubert et al. 1980 y 1983 [21, 13], Markiewicz et al. 2007 [82], Peralta et al. 2008 [91], Titov et al. 2012 [78] y Piccialli et al. 2014 [89] se encuentran valores que rondan las decenas y varias centenas de km en el caso de las longitudes de onda ($\lambda_x \sim 3\text{-}210\ km$) y de centenas y apenas mil km para las dimensiones horizontales de los paquetes ($AP \sim 170\text{-}420\ km$, $LP \sim 10\text{-}1300\ km$) mientras que en este trabajo las medidas de longitud de onda horizontal rondan las centenas llegando a los $1110 \pm 130\ km$ y las de las otras dimensiones ascienden entre los 1000 y los 5000 km . Además, los valores de orientación son muy variados de forma que rondan en torno a valores de $2 - 40^\circ$ con una media de unos 24° en el caso de Peralta et al. 2008 [91] o en el rango de $0 - 26^\circ$ con un promedio de unos 14° en Piccialli et al. 2014 [89]. En este estudio, oscilan entre los $3 \pm 8^\circ$ y 33° en la zona del ecuador, donde destaca una medida con una orientación de $73 \pm 7^\circ$, y entre $50 \pm 0^\circ$ y $68 \pm 2^\circ$ en latitudes medias, con unos promedios de $14 \pm 9^\circ$ y $57 \pm 8^\circ$, respectivamente. Por tanto, Peralta et al. 2008 [91] refuerza el alineamiento zonal de los paquetes de ondas así como Piccialli et al. 2014 [89] la orientación más meridional en latitudes mayores con medidas realizadas para valores superiores de latitud ($> 45^\circ$) en comparación con las de este trabajo ($< 40^\circ$). Estos resultados pueden sugerir que las ondas tienden a orientarse paralelamente al ecuador, lo que puede ser a causa del alineamiento perpendicular de los frentes de ondas con el fuerte viento zonal, aunque cabe recordar que en la cima de las nubes se da el valor máximo para el viento meridional. Sin embargo, aún así se tratan de valores de aproximadamente un orden de magnitud menores, ie, $\sim 15\ m\ s^{-1}$ del viento meridional frente a los $\sim 100\ m\ s^{-1}$ del zonal.

Asimismo, en estudios de las nubes profundas del lado nocturno del planeta realizados con datos de IR2 de Akatsuki junto con imágenes complementarias de observaciones remotas terrestres [115] o junto con datos de VIRTIS-M [92], se obtuvieron valores más cercanos a los de las observaciones de VEx aunque con unos valores máximos ligeramente superiores. También, en estudios en los cuales se estimaron estas propiedades a partir de la medida de las propiedades verticales empleando la técnica de la radio ocultación [116, 117], se obtuvieron valores de longitud de onda menores que los de este trabajo y más cercanos a los de los estudios mencionados anteriormente. Además, respecto a los valores de orientación obtenidos en Silva et al. 2021 [92], se obtuvieron valores más diversos que en los estudios mencionados con anterioridad, lo cual se atribuyó a la topografía ya que los paquetes localizados se encontraban concentrados en las mediaciones de un sistema montañoso llamado *Ishtar Terra*.

En cuanto a las medidas dinámicas, tanto en estudios con la misión Mariner 10 [77] como entre los mencionados anteriormente de VEx se contemplan valores notablemente mayores de velocidades de fase intrínsecas respecto a los obtenidos en este trabajo, aunque en uno de las investigaciones en que se empleó la radio ocultación y se estimó la velocidad de fase intrínseca, Tellmann et al. 2012 [117], sí que se obtuvieron medidas similares. Los valores medios absolutos en los estudios con Mariner y VEx se encuentran en torno a los $20\ ms^{-1}$ mientras que en este trabajo únicamente dos valores llegan o superan los $10\ ms^{-1}$ y la

media se encuentra en los $4,0 \pm 3,8 \text{ ms}^{-1}$. Estos reducidos valores de las velocidades de fase intrínsecas pueden indicar que las ondas observadas se hayan originado debido a la convección tal y como se menciona en Peralta et al. 2008 [91].

4.5. Propiedades verticales de las ondas

Retomando la expresión (9), se puede determinar la longitud de onda vertical como:

$$\lambda_z = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{N}{c}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_x}\right)^2}} \quad (14)$$

donde N , c y λ_x son algunas de nuestras medidas experimentales, por lo que podemos obtener el valor de λ_z . Además, teniendo en cuenta las fuentes de error en este cálculo y aplicando propagación lineal de errores, su incertidumbre resulta:

$$\delta\lambda_z = \frac{\lambda_z}{\left(\frac{N}{c}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_x}\right)^2} \left[\left(\frac{N}{c}\right)^2 \left(\frac{\delta N}{N} + \frac{\delta c}{|c|}\right) + \left(\frac{2\pi}{\lambda_x}\right)^2 \frac{\delta\lambda_x}{\lambda_x} \right] \quad (15)$$

De esta forma, en la Tabla 5 se recogen las estimaciones de longitud de onda vertical correspondientes a las ondas observadas. Sin embargo, la incertidumbre de estas medidas empleando la expresión anterior es muy grande, de en torno al 225 %, ocasionado principalmente por la propagación de la incertidumbre de la velocidad de fase, puesto que si se ignora esta incertidumbre sería únicamente del 10 %. Estos catorce valores obtenidos oscilan entre $0,4 \pm 3$ y $6 \pm 3 \text{ km}$ con un valor medio de $1,9 \pm 1,5 \text{ km}$.

Dados los resultados obtenidos y según lo comentado por Mori et al. 2021 [118], se podría desechar la posibilidad de que alguna de las ondas tenga su origen en la topografía, ya que deberían tener valores superiores a los 10 km .

Ahora bien, en Peralta et al. 2008 [91] también se realizó el cálculo de forma similar de los valores de esta propiedad a partir de la medida de las propiedades horizontales, obteniéndose valores de entre 5 y 15 km . Los cuales son similares a los de este trabajo aunque levemente superiores. Lo que puede indicar similitudes entre las propiedades de las ondas de ambos trabajos. Aunque debe recordarse las diferencias en las propiedades horizontales de ambos estudios, ie, los valores de longitud de onda aquí expuestos son mayores que en el otro caso y los de las velocidades de fase intrínseca, al contrario, son menores, por lo que se encuentran diferencias importantes a pesar de esta semejanza entre las estimaciones de la longitud de onda vertical.

Por otro lado, se puede realizar otra comparación con las medidas realizadas mediante la técnica de la radio ocultación, en la cual se mide el perfil térmico vertical y del cual, a su vez, se miden las oscilaciones correspondientes a fenómenos ondulatorios. Debido a limitaciones técnicas, los valores medidos en los primeros estudios oscilan entre 1 – 10 km [94, 117, 119] hasta la aplicación del método radio-holográfico denominado *Full Spectrum Inversion* (FSI) que permitió obtener resoluciones por debajo del km [116]. Además, la radio ocultación se corresponde con la realizada con las misiones Pioneer Venus, Magellan, VEx y Akatsuki. En los primeros estudios, se determina que ciertas ondas se tratan de ondas de gravedad aunque se detectaron también oscilaciones de otra naturaleza distinta. En el caso de uno de

los estudios más recientes (Mori et al. 2021 [118]), en el que se empleó el método FSI, se obtuvieron longitudes de onda verticales de entre $0,5 - 4 \text{ km}$. Se tratan de valores dentro del rango de los de este trabajo aunque no pudieron establecer la naturaleza de las ondas. No obstante, comparando los resultados de ambos trabajos por medio de un histograma en el que se agrupan los valores de longitud de onda vertical en grupos de $0,5 \text{ km}$, en la Figura 15 se puede contemplar que ambos resultados son parecidos y, por tanto, las ondas del otro trabajo podrían tratarse también de ondas de gravedad al igual que se ha establecido en este.

Órbita	Latitud ($^{\circ}$)	$\lambda_z \text{ (km)}$
18 ₁	4	$3,7 \pm 2,5$
18 ₂	-4	$1,5 \pm 1,6$
18 ₃	-10	$2,2 \pm 1,7$
18 ₄	-36	6 ± 3
18 ₅	-22	$0,4 \pm 3$
19 ₁	-12	$1,1 \pm 1,2$
19 ₂	-11	$0,7 \pm 3$
19 ₃	-8	1 ± 3
19 ₄	31	1 ± 3
19 ₅	-3	$0,7 \pm 3$
19 ₆	32	2 ± 3
19 ₇	-21	2 ± 3
19 ₈	25	1 ± 3
19 ₉	9	3 ± 3

Tabla 5: Resumen de las propiedades de las ondas III: Propiedades verticales.

Figura 14: Perfil en latitud de las longitudes de onda verticales

(a)

(b)

Figura 15: Histograma con la frecuencia de los valores de longitud de onda vertical para latitudes pequeñas ($< 45^\circ$). El eje vertical se trata del número de paquetes de ondas ocupado por cada barra de $0,5 \text{ km}$ de anchura. Se corresponden con los datos de este trabajo (a) y con los de Mori et al. [118, Fig. 5] (b).

5. Conclusiones

Por medio del software ACT se ha realizado un estudio de las ondas atmosféricas en la cima de las nubes ($\sim 70 \text{ km}$) del lado diurno de Venus con imágenes en el rango del UV procedentes de la cámara UVI de la misión Akatsuki, empleando el filtro de 365 nm . Han sido interpretadas como ondas de gravedad y el estudio consistió en la búsqueda de paquetes de ondas y la posterior caracterización de sus propiedades tanto morfológicas (número de crestas, longitud de onda horizontal y longitud, anchura y orientación de los paquetes de onda) como dinámicas (velocidad de fase y tiempo de vida mínimo). Se trata de la primera vez que se realiza esto con los datos de UVI y, por tanto, con imágenes en el UV desde una órbita ecuatorial, lo que ha permitido localizar ondas en la cima de las nubes en latitudes pequeñas ($< 40^\circ$). Además, se han localizado en torno al mediodía aunque esto puede deberse a un sesgo observacional de forma que no se haya cubierto una superficie del planeta adecuada por las imágenes analizadas.

Los criterios empleados para establecer la diferencia entre la visualización de paquetes de onda y simples patrones nubosos han sido los siguientes: primero, se han empleado imágenes en las que el ángulo de fase de Venus no sobrepasa los 90° . Como es obvio, debe observarse un patrón ondulatorio y, además, se ha establecido que debe poseer más de dos crestas o valles. También, tras realizar las medidas dinámicas, debe encontrarse una diferencia en su propagación respecto del viento. Lo que nos lleva a añadir la necesidad de que aparezca en más de una imagen para que sea posible medir sus propiedades dinámicas. De forma que se rechaza la posibilidad de analizar ondas dispersivas.

Los paquetes de ondas localizados muestran una morfología que permite clasificarlos, al igual que en Piccialli et al. 2014, en paquetes largos, medios, cortos e irregulares o arqueados. Además, los resultados revelan unos valores de longitud de onda y extensión de los paquetes mayores a los obtenidos en los estudios anteriores tanto de la cima de las nubes del lado diurno como de las nubes bajas del nocturno. En cuanto a los valores de orientación, destaca una posible orientación en la dirección zonal de los paquetes más ecuatoriales, y para las medidas dinámicas, en el caso de las velocidades de fase, se han obtenido valores menores a los determinados en estudios anteriores excepto en las estimaciones realizadas a partir de medidas provenientes de radio ocultación en Tellmann et al. 2012. También se estimó un tiempo de vida mínimo de los paquetes, aunque en ningún caso se consideró que hubiera evidencia observacional de la dispersión del paquete, y destaca la posibilidad de haber localizado dos paquetes tras una y casi dos rotaciones de la atmósfera. Por otro lado, se realizó la estimación de las longitudes de onda verticales a partir de la relación de dispersión de las ondas de gravedad obteniéndose valores levemente menores a los de las estimaciones realizadas de forma similar por Peralta et al. 2008 y similares a los obtenidos mediante radio ocultación. Cabe mencionar que la similitud entre los valores obtenidos en este trabajo y los obtenidos por medio de radio ocultación en Mori et al. 2021, permite indicar que las ondas de este último estudio, de las cuales no se había podido establecer la naturaleza, puedan tratarse de ondas de gravedad.

Como posible extensión de este trabajo, debido a que se han encontrado un cantidad insuficiente de ondas en este trabajo para realizar un análisis estadístico, se espera aumentar

esta cantidad para poder llevarlo a cabo.

Asimismo, dado que no se ha llegado a observar la disipación de ningún paquete, en futuros estudios se podrían analizar regiones similares en distintas órbitas de Akatsuki en búsqueda de los mismos paquetes que se vayan encontrando para tratar de acotar superiormente los valores de sus tiempos de vida.

Por último, debido al sesgo observacional en las regiones geográficas observadas en las imágenes de UVI analizadas en este trabajo, el estudio de una mayor cantidad de imágenes para cubrir una mayor superficie del planeta así como para observar un mayor rango horario local en búsqueda de ondas permitirá un mejor estudio de sus propiedades, sus posibles fuentes de excitación y otras características.

APÉNDICE

A. Frecuencia de Brunt-Väisälä (BV)

Se parte de una parcela de aire en reposo con masa m_p en equilibrio con el medio a una altura z_e y la cual se desplaza levemente en torno a dicha altura una cantidad δz de forma adiabática ($\delta z \ll z_e$). La fuerza de flotación que experimenta dicha parcela de aire resulta: $\vec{F} = -g(m_p - m_a)\hat{z}$ donde g es el valor de la aceleración de la gravedad y m_a es la masa de aire desplazada por la parcela de aire. Entonces, a partir de la segunda ley de Newton se obtiene:

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -g \frac{m_p - m_a}{m_p} = -g \frac{T_a - T_p}{T_a}$$

donde T_a es la temperatura del aire del medio y donde se ha empleado la ecuación de estado de un gas ideal ya que se está analizando como aire seco. Además, se tiene que $V_a = V_p$ y $p_a = p_p = p$.

Ahora bien, expandiendo las temperaturas T_a y T_p en series de Taylor en torno a la altura de equilibrio:

$$\begin{aligned} T_p(z_e + \delta z) &= T_0 + \left. \frac{\partial T_p}{\partial z} \right|_{z_e} \delta z + \dots \\ T_a(z_e + \delta z) &= T_0 + \left. \frac{\partial T_a}{\partial z} \right|_{z_e} \delta z + \dots \end{aligned}$$

donde $T_0 = T_a(z = z_e) = T_p(z = z_e)$ y $T_0 \gg \frac{\partial T}{\partial z} \delta z$. Por lo que se tiene:

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -\frac{g}{T_a} \left(\left. \frac{\partial T_a}{\partial z} \right|_{z_e} - \left. \frac{\partial T_p}{\partial z} \right|_{z_e} \right) \delta z \quad (\text{A.1})$$

Antes de continuar, conviene introducir varios conceptos importantes [38, Cap. 2.7][70, Pág. 19]:

La *temperatura absoluta* (θ). Se define como la temperatura de una parcela de aire que ha sido expandida o comprimida de forma adiabática desde una presión arbitraria p a 10^3 mb , ie,

$$\theta \equiv T_a \left(\frac{10^3}{p} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

donde T_a es la temperatura del medio, R es la constante universal de los gases, c_p es la capacidad calorífica a presión constante y la presión p se mide en mb .

El *índice de lapso atmosférico* o *gradiente de temperatura atmosférico* (Γ). Se trata de una medida de la disminución de la temperatura con la altura de forma que viene dada por la siguiente expresión:

$$\Gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

El *índice de lapso adiabático* (Γ_d). Se trata de una medida del descenso vertical de la temperatura en una atmósfera adiabática y en la que la temperatura potencial es constante respecto a la altura. Posee un valor constante y viene dado por:

$$\Gamma_d = -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{c_p}$$

Por tanto, la ecuación (A.1) puede expresarse como:

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} = -\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} \delta z \equiv -N^2 \delta z \quad (\text{A.2})$$

de forma que se ha definido la *frecuencia de Brunt-Väisälä* como:

$$N \equiv \sqrt{\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}} \quad (\text{A.3})$$

donde $N \in \mathbb{R}$ para que se trate de un movimiento oscilante y, en consecuencia, $\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0$, lo que corresponde a una atmósfera estratificada establemente. Esta frecuencia se trata de aquella correspondiente a fenómenos ondulatorios (oscilaciones pequeñas) en la dirección zonal y respecto del flujo de aire en una atmósfera estratificada establemente.

Además, definiendo la estabilidad estática como la diferencia entre el índice de lapso adiabático y el atmosférico, ie, $S \equiv \Gamma_d - \Gamma = \frac{dT}{dz} + \frac{g}{c_p} = \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}$ [93][70, Pág. 54], la frecuencia de BV puede expresarse finalmente como:

$$N = \sqrt{g \cdot \frac{S}{T}} \quad (\text{A.4})$$

Cabe mencionar la importancia de tanto este parámetro como la estabilidad estática ya que nos aportan información sobre la estabilidad de la atmósfera y, por consiguiente, de la posibilidad de formación y propagación de las ondas atmosféricas.

B. Ecuación de ondas de gravedad

Se parte de una atmósfera para la cual se supone compuesta de un gas ideal (aire seco) en el que los movimientos de flujos de aire se producen adiabáticamente, aproximación posible en la región de nubes de Venus [14], y en la que se desprecian las fuerzas de fricción ya que la fricción molecular es del orden de $\sim 10^{-12} \text{ ms}^{-2}$ [120], despreciable en toda escala de movimientos excepto para turbulencias de escala pequeña en la que la cizalladura vertical del viento aumenta considerablemente. Además, se asume una atmósfera estratificada establemente lo que permite la existencia de oscilaciones cuya fuerza de restauración es la flotación y cuya frecuencia característica es la denominada *frecuencia de BV o de flotación*. También, se analiza como un fluido incompresible por lo que se elimina la posibilidad de existencia de las ondas acústicas, y se emplea la aproximación hidrostática por la cual la presión ejercida en cualquier punto es simplemente la debida a la columna de aire que se encuentra sobre él, ie, $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$ donde p es la presión, z la altura, ρ la densidad del aire y g el valor de la aceleración de la gravedad.

Ahora bien, sea un flujo irrotacional y no viscoso [$\nabla \times \vec{U} = \vec{0}$, $\vec{F}_f \ll$]. Empleando la aproximación de Boussinesq, la cual asume que las variaciones de densidad únicamente son apreciables en combinación con los términos de flotación, en las ecuaciones de movimiento y en las pro-

venientes de la conservación de la masa:

$$\frac{Du}{Dt} \equiv \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (\text{I})$$

$$\frac{Dw}{Dt} \equiv \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g \quad (\text{II})$$

$$\nabla \times \vec{U} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (\text{III})$$

$$\frac{D\rho}{Dt} \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial \rho}{\partial x} + w \frac{\partial \rho}{\partial z} = 0 \quad (\text{IV})$$

donde $\frac{D}{Dt} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \vec{U} \cdot \nabla$ se trata de la derivada material y $\vec{U} \equiv (u, v, w) = (u, 0, w)$, ya que se desprecia la componente meridional.

Por medio de la teoría lineal, ie, ampliando unas ciertas variables $q(x, z, t)$ a un término estacionario $[q_0(z)]$ y un término perturbativo $[q_1(x, z, t)]$ tal que $q(x, z, t) = q_0(z) + q_1(x, z, t)$ ($q_1 \ll q_0$); despreciando los efectos de rotación del planeta; suponiendo los términos estacionarios constantes y horizontalmente uniformes, el flujo de aire en balance hidrostático tal que $\frac{dp_0}{dz} = -\rho_0 g$, y soluciones del tipo de ondas planas; se obtiene la denominada *ecuación de Taylor-Goldstein* [70, Págs. 26-29]:

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + \left[\frac{N^2}{(c_x - u_0)^2} + \frac{u_0''}{c_x - u_0} - \frac{1}{H_s} \frac{u_0'}{c_x - u_0} - \frac{1}{4H_s^2} - k^2 \right] \hat{w} = 0 \quad (\text{B.1})$$

donde \hat{w} , c_x y u_0 son las componentes zonales de la velocidad de fase aparente de la onda y del flujo de los vientos de fondo para un observador solidario a la rotación de la superficie del planeta, $u_0' \equiv \frac{du_0}{dx}$, $u_0'' \equiv \frac{d^2 u_0}{dx^2}$, H_s es la escala de altura de la atmósfera isoterma y k el número de onda horizontal.

En nuestro caso, tenemos un flujo constante, ie, $u_0 = cte$ y $u_0' = u_0'' = 0$ y se desprecia el término $\frac{1}{4H_s^2}$, de forma que la ecuación (B.1) resulta:

$$\frac{d^2 \hat{w}}{dz^2} + \left[\frac{k^2 N^2}{\Omega^2} - k^2 \right] \hat{w} = 0 \quad (\text{B.2})$$

donde $\Omega \equiv \omega - u_0 k$ se trata de la frecuencia intrínseca de la onda respecto del viento de fondo y $\omega \equiv c_x k$ es la frecuencia aparente para un observador solidario a la rotación de la superficie del planeta. Además, esta expresión permite definir el número de onda vertical como:

$$m^2 = \frac{k^2 N^2}{\Omega^2} - k^2 = k^2 \left(\frac{N^2}{\Omega^2} - 1 \right) \quad (\text{B.3})$$

C. Observaciones con el IRTF

En estudios como Peralta et al. 2019 [115], se analizan imágenes tomadas desde telescopios terrestres de forma que, participando en observaciones de este tipo, se trató de añadir a este trabajo el estudio de ondas en las nubes altas del lado nocturno de Venus, donde se contempla la emisión térmica de las nubes en lugar de la reflectividad ultravioleta. No obstante, debido a la pobre resolución espacial de dichas imágenes no se pudo llegar a analizar ninguna onda. Estas observaciones se llevaron a cabo de forma remota con el telescopio

InfraRed Telescope Facility (IRTF) de la NASA situado en el observatorio Mauna Kea en Hawaii. Destacar que este tipo de observaciones se realizan frecuentemente para el estudio del planeta y representa una fuente importante de datos. Aunque, por lo general, las imágenes obtenidas poseen una peor resolución.

Las observaciones tuvieron lugar los días 4 de Febrero y 5, 11 y 12 de Marzo de 2022 y fueron dirigidas como investigador principal por Eliot F. Young, en el caso de la primera, y Javier Peralta en las otras tres. De hecho, la observación del día 11 de Marzo se corresponde con una de las sesiones en que participó un colegio de educación secundaria enmarcada en un trabajo llevado a cabo por el mismo autor y cuyo objetivo fue principalmente el acercamiento de la investigación científica, más en concreto del estudio de planetas del sistema solar empleando herramientas profesionales como es el IRTF, a los más jóvenes de forma que pueda despertar una posible vocación de investigador [121]. En el caso de los otros días en que dirigió J. Peralta, los datos fueron empleados en otro trabajo [122].

Ahora bien, se empleó el instrumento SpeX [123], el cual se trata de un espectrógrafo que opera en longitudes de onda de entre $0,8 - 5,5 \mu m$ y está situado en el foco Cassegrain del telescopio. Su control se realiza, principalmente, a partir de dos ordenadores denominados *Bigdog*, que se encarga del propio funcionamiento del espectrógrafo, y *Guidedog* que controla la adquisición de imágenes y el guiado. Este último se dirige desde la ventana denominada *Guidedog X-windows User Interface* (GXUI) y permite visualizar los datos en otra denominada *Guidedog Data Viewer* (GDV). También, encontramos otras dos ventanas en las cuales se introducen las coordenadas del objeto a observar (T3 remote) o permite un guiado manual de forma que se seleccionan pequeños desplazamientos en cualquiera de las cuatro direcciones cardinales (*Telescope control system at IRTF* (TCS)) [124]. Además, se tratan de observaciones realizadas de forma remota haciendo uso de una conexión VNC que permitía conectarse con las pantallas de dichos ordenadores y llevar a cabo su control.

D. Código Matlab

Código de Matlab empleado para el primer procesamiento de las imágenes empleando la técnica unsharp mask de forma que se van guardando y se pueden visualizar para comprobar el resultado (Matlab R2021b).

```
% % UNSHARP MASK
% Aplicacion del procesado mediante unsharp mask escogiendo la
  carpeta o imagen directamente e introduciendo valores de
  Radio, ratio b/a y numero de orbita
% v1: 04_12_22
clear; clc;
% Seleccion de la carpeta que contiene la(s) imagen(es)
path=uigetdir('C:\Users\Pablo\Documents\TFG\FilesImages\DATA
  UVI AKATSUKI');
% Seleccion de la(s) imagen(es). Se guarda nombre de la imagen,
  NO el path completo
a=uigetfile('C:\Users\Pablo\Documents\TFG\FilesImages\DATA UVI
  AKATSUKI\*.jpg','','MultiSelect','on');
```

```

% Introduccion de los valores de Radio y ratio b/a del unsharp
mask
R=input('\nIntroduzca valor para el Radio. Default 1\n');
A=input('\nIntroduzca valor para el ratio b/a. Default 0.8\n');
% Se necesita introducir el numero de orbita al que pertenece(n
) la(s) imagen(es)
k=input('\nNumero de orbita\n');
% Control de valores de R y ratio b/a. Para evitar introducir R
,A<=0 en cuyo caso se emplean los valores predeterminados R
=1 y A=0.8 (ratio b/a)
if R>0
    R=R;
else
    R=1;
    fprintf('\n Escogido valor de R por defecto: 1 \n')
end
if A>0
    A=A;
else
    A=0.8;
    fprintf('\n Escogido valor de A por defecto: 0.8 \n')
end

% Definicion de nuevas variables asociadas a R y A con formato
de texto para introducir en el nombre de la(s) nueva(s)
imagen(es) que se guardara(n) tras el procesado
if floor(R)~=R
    dec=round((R-floor(R))*10);
    R1=strcat(string(floor(R)),'_',string(dec));
else
    R1=string(R);
end
if floor(A)~=A
    decA=round((A-floor(A))*10);
    A1=strcat(string(floor(A)),'_',string(decA));
else
    A1=string(A);
end

% % Creacion de la carpeta donde se guardara(n) la(s) nueva(s)
imagen(es). Se nombrara con el nombre de la orbita a la que
pertenezca(n)
% Ruta donde encontramos las carpetas de las orbitas
q='C:\Users\Pablo\Documents\TFG\FilesImages\DATA UVI AKATSUKI';
% Se guarda el directorio del path anterior 'a' como un array
de estructura 'd' en el que nos interesan 'd.isdr', donde se

```

```

    almacenan valores logicos que indican si el contenido al
    que se refieren se trata de carpetas (true) o archivos (
    false), y 'd.name', donde se indican los nombres de las
    carpetas o archivos del directorio 'q'
d = dir(q);
% Se extraen los valores logicos mencionados antes
isub = [d(:).isdir];
% Se extraen los nombres, unicamente, de las carpetas del
    directorio 'q'
subcarpetas = {d(isub).name}';
% Se eliminan los directorios '.' y '..' de forma que nos
    quedamos solo con los nombres de las orbitas
subcarpetas(ismember(subcarpetas,{'.','..'})) = [];
orbita=convertCharsToStrings(subcarpetas(k));
% Finalmente, creamos la carpeta donde se guardara(n) la(s)
    nueva(s) imagen(es)
mkdir(strcat('C:\Users\Pablo\Documents\TFG\FilesImages\
    EditedImages\',orbita))

% Bucle condicional cuya condicion diferencia entre el caso en
    que se haya seleccionado una unica imagen o varias [true en
    el caso de varias]
if iscell(a)==true
    % Bucle de repeticion para cada imagen seleccionada. Indice
        'i' para cada imagen de las seleccionadas
    for i=1:length(a)
        % Escoge el nombre de la imagen i-sima y convierte el
            formato en que aparece en formato de texto
        b=convertCharsToStrings(a(i));
        % Lectura de la imagen i-sima
        image=imread(strcat(path,'\ ',b));
        % Procesado de la imagen empleando Unsharp mask (
            default: R=1, A=0.8)
        image_edited=imsharpen(image,'Radius',R,'Amount',A);
        % Salvado de la imagen procesada
        imwrite(image_edited,strcat('C:\Users\Pablo\Documents\
            TFG\FilesImages\EditedImages\',orbita,'\ ',b,'
            _edited_R',R1,'A',A1,'.jpg'))
        % Visualizacion de las imagenes originales y de las
            procesadas
        figure(i)
        subplot(1,2,1)
        imshow(image)
        subplot(1,2,2)
        imshow(image_edited)
    end
end

```

```

else
    % Lectura de la imagen
    image=imread(strcat(path,'\ ',a));
    % Procesado de la imagen mediante Unsharp mask (default: R
    =1, A=0.8)
    image_edited=imsharpen(image, 'Radius',R, 'Amount',A);
    % Salvado de la imagen procesada
    imwrite(image_edited, strcat('C:\Users\Pablo\Documents\TFG\
    FilesImages\EditedImages\ ',orbita, '\ ',a, '_edited_R',R1, '
    A',A1, '.jpg'))
    % Visualizacion de la imagen original y de la procesada
    figure(1)
    subplot(1,2,1)
    imshow(image)
    subplot(1,2,2)
    imshow(image_edited)
end

```

Referencias

- [1] S. E. Smrekar, E. R. Stofan, and N. Mueller. Venus: Surface and interior. In *Encyclopedia of the solar system*, pages 323–341. Elsevier, third edition, 2014.
- [2] M. J. Way and A. D. Del Genio. Venusian habitable climate scenarios: Modeling venus through time and applications to slowly rotating venus-like exoplanets. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 125(5), 2020.
- [3] T. Spohn, D. Breuer, and T. V. Johnson. *Encyclopedia of the solar system*. Elsevier, third edition, 2014.
- [4] F. W. Taylor. *The scientific exploration of Venus*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2014.
- [5] A. Sánchez-Lavega et al. The atmospheric dynamics of venus. *Space Science Reviews*, 212:1541–1616, 11 2017.
- [6] W. G. Colgrove. The planet venus. *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada*, 21:203, Jun 1927.
- [7] H. Hiesinger and R. Jaumann. The moon. In *Encyclopedia of the solar system*, pages 493–538. Elsevier, third edition, 2014.
- [8] W. G. Colgrove. The Planet Mercury. , 22:99, March 1928.
- [9] F. W. Taylor and D. M. Hunten. Venus: Atmosphere. In *Encyclopedia of the solar system*, pages 305–322. Elsevier, third edition, 2014.
- [10] D. V. Titov et al. Clouds and hazes of venus. *Space Sci Rev*, 214:126, 2018.
- [11] M. Pätzold et al. The structure of Venus’ middle atmosphere and ionosphere. *Nature*, 450:657–660, 2007.
- [12] S. S. Limaye et al. Venus looks different from day to night across wavelengths: morphology from akatsuki multispectral images. *Earth, Planets and Space*, 70(1):1–38, 2018.
- [13] G. Schubert. General circulation and the dynamical state of the venus atmosphere. *Venus*, pages 681–765, 1983.
- [14] S. Tellmann et al. Structure of the venus neutral atmosphere as observed by the radio science experiment vera on venus express. *J. Geophys. Res.*, 114(E00B36), 2009.
- [15] K. Saha. *The Earth’s Atmosphere Its Physics and Dynamics*. Springer Berlin Heidelberg, first edition, 2008.
- [16] S. S. Limaye et al. Venus atmospheric thermal structure and radiative balance. *Space Science Reviews*, 214:1–71, 2018.
- [17] F. W. Taylor, H. Svedhem, and J. W. Head. Venus: the atmosphere, climate, surface, interior and near-space environment of an earth-like planet. *Space Science Reviews*, 214:1–36, 2018.

- [18] J. Peralta et al. Dayside temperatures in the venus upper atmosphere from venus express/virtis nadir measurements at 4.3 μm . *Astronomy & Astrophysics*, 585:A53, 2016.
- [19] A. Piccialli et al. Thermal structure of venus nightside upper atmosphere measured by stellar occultations with spicav/venus express. *Planetary and Space Science*, 113:321–335, 2015.
- [20] A. Sánchez-Lavega. *An introduction to planetary atmospheres*. CRC Press, an imprint of Taylor and Francis, first edition, 2010.
- [21] G. Schubert et al. Structure and circulation of the venus atmosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 85(A13):8007–8025, 1980.
- [22] G. M. Keating et al. Venus upper atmosphere structure. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 85(A13):7941–7956, 1980.
- [23] F. Taylor and D. Grinspoon. Climate evolution of venus. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 114(E9), 2009.
- [24] M. Lefèvre. Venus boundary layer dynamics: Eolian transport and convective vortex. *Icarus*, 387:115–167, 2022.
- [25] V. I. Gnedych et al. The vertical structure of the Venus cloud layer at the landing sites of Vega 1 and Vega 2. *Kosmicheskie Issledovaniia*, 25:707–714, September 1987.
- [26] L. W. Esposito et al. The clouds and hazes of venus. In *Venus*, pages 484–564. University of Arizona Press, 1983.
- [27] L.W. Esposito et al. Chemistry of lower atmosphere and clouds. *Venus II: Geology, Geophysics, Atmosphere, and Solar Wind Environment*. University of Arizona Press, pages 415–458, 1997.
- [28] L. D. Travis et al. Orbiter cloud photopolarimeter investigation. *Science*, 203(4382):781–785, 1979.
- [29] J. T. Schofield and F. W. Taylor. Net global thermal emission from the venusian atmosphere. *Icarus*, 52(2):245–262, 1982.
- [30] P. Gao et al. Bimodal distribution of sulfuric acid aerosols in the upper haze of venus. *Icarus*, 231:83–98, 2014.
- [31] J. Solís. Las atmósferas de los planetas del sistema solar. *Anuario del Real Observatorio de Madrid*, pages 385–407, 2015.
- [32] B Ragent, LW Esposito, MG Tomasko, M Ya Marov, VP Shari, and VN Lebedev. Particulate matter in the venus atmosphere. *Advances in space research*, 5(11):85–115, 1985.
- [33] A. Seiff et al. Models of the structure of the atmosphere of venus from the surface to 100 kilometers altitude. *Advances in Space Research*, 5(11):3–58, 1985.

- [34] C. Covey and G. Schubert. Venus atmospheric waves: A challenge for nonlinear dynamics. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 6(2):241–248, 1983.
- [35] Masahiro Takagi et al. A gcm study on the 4-day and 5-day waves in the venus atmosphere. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 127(4):e2021JE007164, 2022.
- [36] M. Yamamoto and H. Tanaka. Are geostrophic and quasi-geostrophic approximations valid in venus’ differential super-rotation? *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 100(3):185–195, 2006.
- [37] J. Peralta et al. A reanalysis of venus winds at two cloud levels from galileo ssi images. *Icarus*, 190(2):469–477, 2007.
- [38] J. R. Holton and G. J. Hakim. *An Introduction to Dynamic Meteorology*. Elsevier, fifth edition, 2013.
- [39] P. J. Gierasch et al. The general circulation of the venus atmosphere: An assessment. In *Venus II: Geology, Geophysics, Atmosphere, and Solar Wind Environment*, pages 459–500. University of Arizona Press, 1997.
- [40] I.V. Khatuntsev et al. Cloud level winds from the venus express monitoring camera imaging. *Icarus*, 226(1):140–158, 2013.
- [41] S. S. Limaye and V. E. Suomi. Cloud motions on venus: Global structure and organization. *Journal of Atmospheric Sciences*, 38(6):1220–1235, 1981.
- [42] R. Hueso et al. Assessing the long-term variability of venus winds at cloud level from virtis–venus express. *Icarus*, 217(2):585–598, 2012.
- [43] R. Hueso et al. Six years of venus winds at the upper cloud level from uv, visible and near infrared observations from virtis on venus express. *Planetary and Space Science*, 113-114:78–99, 2015.
- [44] A. Sánchez-Lavega et al. Variable winds on venus mapped in three dimensions. *Geophysical Research Letters*, 35(13), 2008.
- [45] A. D. Del Genio et al. Equatorial superrotation in a slowly rotating gcm: Implications for titan and venus. *Icarus*, 101(1):1–17, 1993.
- [46] P. L. Read and S. Lebonnois. Superrotation on venus, on titan, and elsewhere. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 46(1):175–202, 2018.
- [47] C. C. Counselman III et al. Zonal and meridional circulation of the lower atmosphere of venus determined by radio interferometry. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 85(A13):8026–8030, 1980.
- [48] S. Lebonnois et al. Superrotation of venus’ atmosphere analyzed with a full general circulation model. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 115(E6), 2010.
- [49] I. Garate-Lopez et al. A chaotic long-lived vortex at the southern pole of venus. *Nature Geosci*, 6:254–257, 2013.

- [50] D. Luz et al. Venus' southern polar vortex reveals precessing circulation. *Science*, 332(6029):577–580, 2011.
- [51] A. Piccialli et al. Dynamical properties of the venus mesosphere from the radio-occultation experiment vera onboard venus express. *Icarus*, 217(2):669–681, 2012.
- [52] D. V. Titov et al. Atmospheric structure and dynamics as the cause of ultraviolet markings in the clouds of venus. *Nature*, 456(7222):620–623, 2008.
- [53] G. Piccioni et al. South-polar features on venus similar to those near the north pole. *Nature*, 450(7170):637–640, 2007.
- [54] T. M. Sato et al. Dayside cloud top structure of venus retrieved from akatsuki ir2 observations. *Icarus*, 345:113–682, 2020.
- [55] F. Taylor et al. Structure and meteorology of the middle atmosphere of venus: Infrared remote sensing from the pioneer orbiter. *Journal of Geophysical Research: Space physics*, 85(A13):7963–8006, 1980.
- [56] P. Drossart and F. Montmessin. The legacy of venus express: highlights from the first european planetary mission to venus. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 23:1–23, 2015.
- [57] R. W. Carlson et al. Galileo infrared imaging spectroscopy measurements at venus. *Science*, 253(5027):1541–1548, 1991.
- [58] T. Kouyama et al. Horizontal structure of planetary-scale waves at the cloud top of venus deduced from galileo ssi images with an improved cloud-tracking technique. *Planetary and Space Science*, 60(1):207–216, 2012.
- [59] J. Peralta et al. Cloud brightness distribution and turbulence in venus using galileo violet images. *Icarus*, 188(2):305–314, 2007.
- [60] S. S. Limaye. Venus atmospheric circulation: Known and unknown. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 112(E4), 2007.
- [61] W. B. Rossow et al. Cloud morphology and motions from pioneer venus images. 85(A13):8107–8128, 1980.
- [62] M. J. S. Belton et al. Images from galileo of the venus cloud deck. *Science*, 253(5027):1531–1536, 1991.
- [63] A. Sánchez-Lavega et al. Venus cloud morphology and motions from ground-based images at the time of the akatsuki orbit insertion. *ApJL*, 833(L7), 2016.
- [64] P. J. Gierasch et al. Meridional circulation and the maintenance of the venus atmospheric rotation. *Journal of Atmospheric Sciences*, 32(6):1038–1044, 1975.
- [65] C. J. Wright et al. Surface-to-space atmospheric waves from hunga tonga-hunga ha'apai eruption. *Nature*, 609(7928):741–746, 2022.

- [66] A. G. Siddle et al. Global characteristics of gravity waves in the upper atmosphere of mars as measured by maven/ngims. *Icarus*, 333:12–21, 2019.
- [67] F. M. Flasar and P. J. Gierasch. Mesoscale waves as a probe of jupiter’s deep atmosphere. *Journal of Atmospheric Sciences*, 43(22):2683–2707, 1986.
- [68] D. P. Hinson. Signatures of atmospheric acoustic-gravity waves in occultation measurements: Titan example. In *Bulletin of the American Astronomical Society*, volume 15, page 841, June 1983.
- [69] S. S. Leroy and A. P. Ingersoll. Convective generation of gravity waves in venus’s atmosphere: Gravity wave spectrum and momentum transport. *J. Atmos. Sci.*, 52:3717–3737, 2005.
- [70] C. J. Nappo. *An Introduction to Atmospheric Gravity Waves*, volume 102. International Geophysics, Academic Press, 2012.
- [71] T. Horinouchi et al. Equatorial jet in the lower to middle cloud layer of venus revealed by akatsuki. *Nature geoscience*, 10(9):646–651, 2017.
- [72] A. R. Jordan. Atmospheric gravity waves from winds and storms. *Journal of Atmospheric Sciences*, 29(3):445–456, 1972.
- [73] H. Volland. Atmospheric tides. *Tidal Phenomena*, pages 221–246, 2005.
- [74] T. Fukuhara et al. Large stationary gravity wave in the atmosphere of venus. *Nature Geoscience*, 10(2):85–88, 2017.
- [75] J. Peralta et al. Analytical solution for waves in planets with atmospheric superrotation. I. Acoustic and inertia-gravity waves. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 213(17), 2014.
- [76] J. Peralta et al. Analytical solution for waves in planets with atmospheric superrotation. II. Lamb, surface, and centrifugal waves. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 213(18), 2014.
- [77] M. J. S. Belton et al. Cloud patterns, waves and convection in the venus atmosphere. *Journal of Atmospheric Sciences*, 33(8):1394–1417, 1976.
- [78] D. V. Titov et al. Morphology of the cloud tops as observed by the venus express monitoring camera. *Icarus*, 217(2):682–701, 2012.
- [79] Curt Covey and Gerald Schubert. Planetary-scale waves in the venus atmosphere. *Journal of Atmospheric Sciences*, 39(11):2397–2413, 1982.
- [80] M. Imai et al. Ground-based observation of the cyclic nature and temporal variability of planetary-scale uv features at the venus cloud top level. *Icarus*, 278:204–214, 2016.
- [81] T. Kouyama et al. Long-term variation in the cloud-tracked zonal velocities at the cloud top of venus deduced from venus express vmc images. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 118(1):37–46, 2013.

- [82] W. Markiewicz et al. Morphology and dynamics of the upper cloud layer of venus. *Nature*, 450:633–636, 2007.
- [83] F. E. Ross. Photographs of Venus. , 68:57, July 1928.
- [84] J. Nikander and C. Boyer. Displacement of the clouds of venus. *Nature*, 227:477, 1970.
- [85] D. Allen and J. Crawford. Cloud structure on the dark side of venus. *Nature*, 307:222–224, 1984.
- [86] R. S. Saunders et al. Magellan mission summary. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 97(E8):13067–13090, 1992.
- [87] H. Svedhem et al. Venus express—the first european mission to venus. *Planetary and Space Science*, 55(12):1636–1652, 2007.
- [88] S. Damiani et al. Flight dynamics operations for venus express aerobraking campaign: a successful end of life experiment. In *Flight Dynamics Operations II*, 25th International Symposium on Space Flight Dynamics ISSFD, Munich, 2015.
- [89] A. Piccialli et al. High latitude gravity waves at the venus cloud tops as observed by the venus monitoring camera on board venus express. *Icarus*, 227:94–111, 2014.
- [90] P. Drossart et al. Scientific goals for the observation of venus by virtis on esa/venus express mission. *Planetary and Space Science*, 55(12):1653–1672, 2007.
- [91] J. Peralta et al. Characterization of mesoscale gravity waves in the upper and lower clouds of venus from vex-virtis images. *Journal of Geophysical Research*, 113(E00B18), 2008.
- [92] J. E. Silva et al. Characterising atmospheric gravity waves on the nightside lower clouds of venus: A systematic analysis. *Astronomy and Astrophysics*, 649, 2021.
- [93] H. Ando et al. Thermal structure of the venusian atmosphere from the sub-cloud region to the mesosphere as observed by radio occultation. *Scientific Reports*, 10(3448), 2020.
- [94] D. P. Hinson et al. Magellan radio occultation measurements of atmospheric waves on venus. *Icarus*, 114(2):310–327, 1995.
- [95] A. Mahieux et al. A. C.: Correlations between minor species in the venus mesosphere from the SOIR/Venus Express spectrograph. In *EGU General Assembly 2023*, Vienna, Austria, April 2023.
- [96] M. Nakamura et al. Planet-c: Venus climate orbiter mission of japan. *Planetary and Space Science*, 55(12):1831–1842, 2007.
- [97] M. Nakamura et al. Overview of venus orbiter. *Earth, Planet and Space*, 63:443–457, 2011.
- [98] M. Nakamura et al. Akatsuki returns to venus. *Earth, Planet and Space*, 68(75), 2016.

- [99] A. Yamazaki et al. Ultraviolet imager on venus orbiter akatsuki and its initial results. *Earth Planets Space*, 70(23), 2018.
- [100] J. Peralta et al. Nightside winds at the lower clouds of venus with akatsuki/ir2: Longitudinal, local time, and decadal variations from comparison with previous measurements. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 239(2):29, dec 2018.
- [101] S. Murakami et al. Venus climate orbiter Akatsuki UVI calibrated data v1.0, VCO-V-UVI-3-CDR-V1.0. *NASA Planetary Data System*, 2017.
- [102] R. Gonçalves et al. Venus' cloud top wind study: Coordinated akatsuki/uvi with cloud tracking and tng/harps-n with doppler velocimetry observations. *Icarus*, 335(113418), 2020.
- [103] J. Peralta. Vientos, turbulencia y ondas en las nubes de venus. [Tesis]. *Universidad del País Vasco*, 2008.
- [104] A. J. Kliore et al. *Venus international reference atmosphere*, volume 5. Advances in Space Research, 1985.
- [105] Magellan global topography, emissivity, reflectivity, and slope data record (gxdr). <https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/magellan/gxdr/>. Accedido: 05-2023.
- [106] G. Schubert et al. Propagation of small-scale acoustic-gravity waves in the venus atmosphere. 41:1202–1213, 1984.
- [107] T. Imamura et al. Inverse insolation dependence of venus' cloud-level convection. *Icarus*, 228:181–188, 2014.
- [108] T. Yamada et al. Influence of the cloud-level neutral layer on the vertical propagation of topographically generated gravity waves on venus. *Earth, Planets and Space*, 71:1–8, 2019.
- [109] J. Peralta et al. Stationary waves and slowly moving features in the night upper clouds of venus. *Nature Astronomy*, 1(0187), 2017.
- [110] Y. Murayama, T. Tsuda, and S. Fukao. Seasonal variation of gravity wave activity in the lower atmosphere observed with the mu radar. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 99(D11):23057–23069, 1994.
- [111] B. R. Sutherland and W. R. Peltier. Turbulence transition and internal wave generation in density stratified jets. *Physics of Fluids*, 6(3):1267–1284, 1994.
- [112] T. Imamura. Momentum balance of the venusian midlatitude mesosphere. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 102(E3):6615–6620, 1997.
- [113] T. Horinouchi et al. Mean winds at the cloud top of venus obtained from two-wavelength uv imaging by akatsuki. *Earth, Planets and Space*, 70(1):1–19, 2018.

- [114] R. F. Garcia et al. Gravity waves in the upper atmosphere of venus revealed by co2 nonlocal thermodynamic equilibrium emissions. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 114(E5), 2009.
- [115] J. Peralta et al. New cloud morphologies discovered on the venus’s night during akatsuki. *Icarus*, 333:177–182, 2019.
- [116] T. Imamura et al. Fine vertical structures at the cloud heights of venus revealed by radio holographic analysis of venus express and akatsuki radio occultation data. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123(8):2151–2161, 2018.
- [117] S. Tellmann et al. Small-scale temperature fluctuations seen by the vera radio science experiment on venus express. *Icarus*, 221(2):471–480, 2012.
- [118] R. Mori et al. Gravity wave packets in the venusian atmosphere observed by radio occultation experiments: Comparison with saturation theory. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126(9), 2021.
- [119] H. Ando et al. Vertical wavenumber spectra of gravity waves in the venus atmosphere obtained from venus express radio occultation data: Evidence for saturation. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 72(6):2318–2329, 2015.
- [120] A. Piccialli. Cyclostrophic wind in the mesosphere of venus from venus express observations. [Tesis]. *Technische Universität Braunschweig*, 2010.
- [121] J. Peralta et al. Secondary school students observe venus with nasa infrared telescope facility (irtf). *Research Notes of the AAS*, 7(3):53, mar 2023.
- [122] J. Peralta et al. Venus cloud discontinuity in 2022 - the first long-term study with uninterrupted observations. *A&A*, 672:L2, 2023.
- [123] J. T. Rayner et al. Spex: A medium-resolution 0,8–5,5 micron spectrograph and imager for the nasa infrared telescope facility. *PASP*, 115:362, 2003.
- [124] J. T. Rayner et al. Spex observing manual. *NASA IRTF*, 2021.